

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KEINGINAN PINDAH KERJA (*TURNOVER INTENTION*) TENAGA
PERAWAT DI RUMAH SAKIT SWASTA TIPE C KOTA BATAM
TAHUN 2018**

TESIS

Oleh :

GUSNAWATI

173311070135

**PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
MEDAN
2018**

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KEINGINAN PINDAH KERJA (*TURNOVER INTENTION*) TENAGA
PERAWAT DI RUMAH SAKIT SWASTA TIPE C KOTA BATAM
TAHUN 2018**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan Masyarakat (MKM)
Pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat
Minat Studi Manajemen Rumah Sakit
Sekolah PascaSarjana Universitas Prima Indonesia**

Oleh :

GUSNAWATI

173311070135

**PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
MEDAN
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Faktor - Faktor yang Berhubungan Dengan Keinginan Pindah Kerja (*Turnover Intention*) Tenaga Perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

Nama Mahasiswa : Gusnawati

Nomor Induk Mahasiswa : 173311070135

Program Studi : Magister Kesehatan Masyarakat

Menyetujui,

Komisi Pembimbing:

Medan, 22 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ermi Girsang, S.K.M, M.Kes

dr. Sri Lestari Ramadhani Nasution, MKM

Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Prima Indonesia
Ketua Prodi,

Dr. Ermi Girsang, S.K.M, M.Kes

Tanggal Kolokium:

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Analisis Faktor - Faktor yang Berhubungan Dengan Keinginan Pindah Kerja (*Turnover Intention*) Tenaga Perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018”**. Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Prima Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Proposal Tesis ini.

1. Ketua Pembina Yayasan, Bapak Dr. dr Nyoman Ehrich Lister, M.Kes. AIFM Universitas Prima Indonesia Medan
2. Rektor Universitas Prima Indonesia Medan, Ibu Dr. Crismis Novalinda Ginting, M.Kes
3. Dekan Fakultas Kedokteran dr. Yulitas Bachtiar, SP.A Universitas Prima Indonesia Medan
4. Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia Medan, Ibu Dr. Ermi Girsang, SKM, M.Kes sekaligus sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama

proses penyusunan tesis

5. Sekretaris Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia Medan, Ibu dr. Sri Lestari Ramadhani Nasution, MKM sekaligus sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan tesis
6. Dr. dr. Tan Suyono, MARS, selaku Penguji II Proposal Tesis pada program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia Medan
7. Seluruh dosen dan staf akademik pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia Medan
8. Teristimewa pada keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga
9. Bapak, Ibu dan teman – teman seangkatan pada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia Medan

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit.

Medan, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka	7
2.1 Telaah Pustaka.....	7
2.2 Landasan Teori	12
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	40
2.4 Hipotesis.....	40
BAB III Metodologi Penelitian	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	41
3.2.2 Waktu Penelitian	41

3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	41
3.3.1	Populasi Penelitian.....	41
3.3.2	Sampel Penelitian.....	42
3.4	Metode Pengumpulan Data	44
3.4.1	Jenis Data.....	44
3.4.2	Tehnik Pengumpulan Data	45
3.4.3	Uji Validitas dan Reliabilitas	46
3.5	Variabel dan Defenisi Operasional	46
3.5.1	Variabel Penelitian	46
3.5.2	Defenisi Operasional	47
3.6	Metode Pengukuran	49
3.7	Metode Analisis Data.....	50
 BAB IV Hasil Penelitian.....		57
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	57
4.2	Hasil Penelitian.....	58
 BAB V Pembahasan		68
5.1	Isi Penelitian	68
5.2	Implikasi Penelitian	81
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	82
 BAB VI Kesimpulan dan Saran		83
6.1	Kesimpulan.....	83
6.2	Saran	84
 DAFTAR PUSTAKA.....		86
LAMPIRAN.....		91

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Akibat Negatif dari Pergantian Karyawan.....	17
2.2	Akibat Positif dari Pergantian Karyawan.....	18
2.3	Gejala Stres.....	36
3.1	Aspek Pengukuran Variabel Independen dan Variabel Dependen.....	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Proses Keputusan Meninggalkan Pekerjaan.....	29
2.2	Urutan yang Menimbulkan Stres.....	30
2.3	Sumber Potensial Stres.....	33
2.4	Kerangka Teori.....	39
2.5	Kerangka Konsep Faktor yang Berhubungan dengan <i>Turnover</i>	40

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Surat Permohonan Survei Awal.....	57
2	Surat Rekomendasi Survey Tugas Akhir Program Magister.....	58
3	Surat Permohonan Menjadi Responden.....	59
4	Pernyataan Bersedia Menjadi Responden.....	60
5	Kuesioner Penelitian.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO (*World Health Organization*), Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (*komprehensif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pencegahan penyakit (*preventif*) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik (*World Health Organization*, 2010). Fenomena intensi *turnover* di Indonesia disadari benar oleh akademisi maupun praktisi. Banyaknya rumah sakit baru yang didirikan, turut memberikan angin segar kepada para perawat untuk mencoba sebuah peruntungan baru dan turut mendorong tingginya *intensitas turnover* di sebuah rumah sakit (Andini, 2006).

Menurut Cresswell dalam Holland, Allen, Cooper (2012) sebuah bisnis tertentu mungkin mengharapkan rerata *turnover* hingga 4%, tetapi dilingkungan yang lebih menuntut seperti keperawatan idealnya *turnover* diperkirakan dalam kisaran 3% sampai 6% pertahun. Bila sebuah organisasi memiliki rerata *turnover* yang masih berkisar pada angka tersebut maka dapat dikatakan *turnover* bukan merupakan suatu masalah. Kenyataannya, *turnover* masih menjadi dilema dalam dunia kesehatan.

Elizabeth (2011) menyatakan bahwa tingkat *turnover* tahunan di industri kesehatan mengambil 23% dari keseluruhan tingkat *turnover* karyawan dan 50% diantaranya adalah perawat. Hasil survey di fasilitas keperawatan yang dilakukan oleh AHCA (*American Health Care Association*) tahun 2011, mengungkapkan bahwa ting-

kat *turnover* tertinggi terjadi pada staf perawat sebesar 39,5% dari jumlah total *turnover* karyawan sebesar 35,1% (AHCA, 2011).

Sebuah studi Eropa yang berjudul “*Nurses’ intention to leave their profession: A cross sectional observational study in 10 European countries*” oleh Heinen et al (2013) menemukan bahwa persentase intensi *turnover* perawat yang cukup tinggi yaitu Belgia 30%, Finlandia 49%, Jerman 36%, Irlandia 44%, Belanda 19%, Norwegia 25%, Polandia 44%, Spanyol 27%, Swiss 28%, dan Inggris 44%. Sedangkan persentase intensi untuk meninggalkan profesi sebagai perawat adalah Belgia 9%, Finlandia 10%, Jerman 17%, Irlandia 11%, Belanda 5%, Norwegia 9%, Polandia 9%, Spanyol 5%, Swiss 6%, dan Inggris 10%. Michael Pafe *Indonesia Employee Intentions Report* mencatat sebanyak 72% responden di Indonesia pada tahun 2015 memiliki minat untuk berganti pekerjaan pada 12 bulan ke depan (Michael, 2015).

Hasil survey diatas didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Holland, Allen, Cooper (2012) yang berjudul “*Analysis of the First National Survey on Nurses’ Attitudes to Work and Work Conditions in Australia*” ditemukan bahwa dari 670 responden lebih dari 38% diantaranya melaporkan keinginan yang tinggi dan sangat tinggi untuk keluar dari organisasi dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dari 38% tersebut 15% ingin berhenti menjadi perawat. *Turnover* perawat dapat didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan seorang perawat dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. *Turnover* perawat di Indonesia sering terjadi pada rumah sakit swasta, karena rumah sakit swasta adalah suatu bentuk perusahaan yang mempunyai aturan dan pedoman ataupun komitmen yang diatur secara internal.

Hasil survey awal yang dilakukan pada 2 (dua) Rumah Sakit Swasta Tipe C di Kota Batam yaitu Rumah Sakit Harapan Bunda dan Rumah Sakit Camatha Sahidya pada bulan Mei 2018 kepada 20 perawat rawat inap didapatkan bahwa 60% perawat menyatakan keinginan untuk pindah kerja. Hal ini disebabkan oleh faktor kompensasi yang kurang sesuai (60%), kepuasan kerja (65%), stress kerja (50%), lama kerja (35%) dan usia perawat (45%). Berdasarkan data dari Bagian Sumber Daya Manusia RS Harapan Bunda, jumlah perawat yang bekerja pada tahun 2017 sebanyak 157 perawat dan terdapat 32 perawat yang keluar atau apabila dipersentasekan berjumlah 21% terjadinya *turnover* perawat dari jumlah total perawat.

Beberapa penelitian menyebutkan ketidakpuasan dengan gaji perawat dan kurangnya peluang pengembangan profesional sebagai alasan utama meninggalkan organisasi (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2016; Ayalew et al., 2015; Cho et al., 2012; Li et al., 2010; Lynn & Redman, 2005; Sabanciogullari & Dogan, 2015). Sebuah studi baru-baru ini menyarankan perawat di AS yang mengalami tingkat stres kerja yang lebih tinggi, tidak puas dengan kepemimpinan organisasi, tidak puas dengan kurangnya kemajuan karir mereka, dan tidak mendapat kompensasi yang memadai, kemungkinan besar meninggalkan organisasi mereka (Mazurenko, Gupte, & Shan, 2015). Dalam satu penelitian yang melibatkan perawat di Afrika Selatan, keinginan berpindah diprediksi oleh kepuasan kerja bersama dengan usia perawat dan latar belakang pendidikan (Delobelle et al., 2011).

Turnover perawat di rumah sakit memang bukan hal yang mudah. Diperlukan perhatian yang lebih karena *turnover* dapat merugikan organisasi, baik dari segi biaya, sumber daya, maupun efektifitas keperawatan itu sendiri. Dari segi biaya, rumah sakit harus mengeluarkan biaya untuk merekrut perawat-perawat baru, dan melakukan *training* untuk perawat-perawat baru. Dari segi sumber daya, rumah sakit kehilangan perawat yang sudah lebih lama bekerja di rumah sakit, itu berarti rumah sakit kehilangan sumber daya yang kompeten, dan tidaklah mudah untuk mencari perawat baru yang dapat menggantikan perawat kompeten yang mengundurkan diri tersebut. *Turnover* juga merugikan efektifitas dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit. Perawat-perawat baru tentunya membutuhkan waktu untuk beradaptasi, dan membangun kerjasama tim yang baik dalam bekerja. Hal tersebut tentunya akan mengurangi efektifitas keperawatan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang faktor- faktor yang berhubungan dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) tenaga perawat di Rumah Sakit Kota Batam Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti “faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) tenaga perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Diketuainya faktor-faktor yang berhubungan dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) tenaga perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Diketuainya hubungan usia dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) tenaga perawat
- b. Diketuainya hubungan masa kerja dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) tenaga perawat
- c. Diketuainya hubungan kompensasi dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) tenaga perawat
- d. Diketuainya hubungan kepuasan kerja dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) tenaga perawat
- e. Diketuainya hubungan stress kerja dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) tenaga perawat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan keterampilan peneliti tentang permasalahan manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan serta dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit Kota Batam

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan informasi dan masukan terhadap pihak rumah sakit, sehingga dapat mengurangi angka *turnover* di Rumah Sakit Kota Batam

1.4.3 Bagi Perawat

Diharapkan perawat dapat menambah wawasan dalam bekerja menambah pengetahuan, serta mampu bekerja senyaman mungkin agar tidak ada keinginan untuk pindah kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Karakteristik Perawat dengan Keinginan Pindah Kerja (*Turnover Intention*)

Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu terkait dengan keputusan perawat untuk meninggalkan institusi mereka yaitu: usia (Abubakar et.al, 2014; Delobelle et al., 2011; Lee, et.al, 2013; Takase, et.al, 2015; Toren et al., 2012), kualifikasi akademik (Delobelle et al., 2011; Flinkman et al., 2010; Toren et al., 2012), jenis kelamin (Flinkman et al., 2010), status perkawinan (Toren et al., 2012) status kerja (Brewer et al., 2012), tidak punya anak (Al Asmari & Douglas, 2012), dan pengalaman kerja (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2016; Lagerlund, Sharp, Lindqvist, Runesdotter, & Tishelman, 2015).

2.1.2 Kompensasi dengan Keinginan Pindah Kerja

Strategi mempertahankan karyawan memiliki pengaruh besar pada pengalaman individu baik efek langsung (gaji lebih tinggi) dan efek tidak langsung (melalui pengalaman organisasi) pada keinginan untuk pindah (Anvari, 2010).

Holtom et al., (2005) mengemukakan alasan lain bisa menjadi penyebab *turnover intention*: Level gaji, Kurangnya peluang promosi. Karier dengan peluang promosi akan lebih mungkin dipertahankan karyawan jauh dari keinginan omset atau bahkan

omset yang sebenarnya. Karyawan akan tinggal lebih lama jika mereka percaya pekerjaan mereka memiliki promosi karir (Valencia, 2002).

Sistem imbalan dalam organisasi apa pun adalah teknik untuk menukar layanan karyawan dalam upaya mereka untuk mencapainya tujuan organisasi, dengan penghargaan dan sistem kompensasi organisasi. Di sisi lain, uang bisa menjadi masalah ketidakadilan di antara karyawan yang melemahkan dampak pembayaran positif dan alih-alih memiliki konsekuensi negatif. Faktanya, sebagian besar karyawan di seluruh dunia merasa tidak puas dengan sistem kompensasi atasan mereka (Tekleab et al., 2005).

Sebagian besar penelitian telah meneliti dampak dari kompensasi keadilan terhadap keinginan berpindah karyawan. Tentunya, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa karyawan yang tidak puas dengan gaji mereka karena ketidakadilan keadilan distributif dan prosedural sebagai hasilnya akan memiliki keinginan dan keinginan yang lebih tinggi untuk keluar dari mereka pekerjaan. Dalam banyak model riset turnover intention, kepuasan pembayaran diasumsikan sebagai pengaruh faktor kunci pada kesediaan karyawan untuk meninggalkan organisasi dan selanjutnya sebagai perilaku perputaran di kalangan karyawan organisasi (Tekleab et al., 2005).

Dalam literatur *Human Resourch Management* (HRM), peneliti menegaskan hubungan antara kompensasi sebagai dimensi HRM, dan keinginan pindah kerja (Lockwood, 2007; Juhdi et al., 2013). Allen, Shore dan Griffeth (2003) menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara penghargaan, praktik HRM, dan keinginan

berpindah karyawan. Nadiri dan Tanova (2010) menegaskan bahwa distribusi upah dan penghargaan yang rasional berdampak pada keinginan berpindah karyawan. Selanjutnya, Carraher dan Buckley (2008) menemukan hubungan negatif yang signifikan antara manfaat dan pencarian karyawan untuk suatu pekerjaan baru dan berhenti dari organisasi.

Armstrong dan Murlis (2007) mengungkapkan bahwa upah tinggi mempengaruhi karyawan tetap bersama organisasi untuk waktu yang lama. Dengan demikian, karyawan yang mengalami imbalan yang sesuai untuk mereka kontribusi kepada organisasi, mereka akan memiliki minat yang lebih besar untuk tetap bersama organisasi.

2.1.3 Kepuasan Kerja dengan keinginan Pindah Kerja (*Turnover Intention*)

Bukti yang berkembang telah menunjukkan hubungan yang jelas antara kedua konstruk ini: kepuasan kerja dan keinginan berpindah. Pekerjaan dan kepuasan mengacu pada orientasi afektif perawat terhadap pekerjaan (Price, 2001). Sumber kepuasan kerja perawat termasuk: bekerja lingkungan, remunerasi, promosi, interaksi, otonomi kerja dan keamanan, dan gaya kepemimpinan pengawas (Barriball, et al 2005).

Penelitian sebelumnya secara konsisten menyoroti kepuasan dengan pekerjaan sebagai konstruk penting yang memprediksi keputusan perawat untuk meninggalkan pekerjaannya. Misalnya Yun, et.al (2012) mengeksplorasi faktor terkait dengan keinginan berpindah di 351 perawat Korea. Temuan itu terungkap perawat yang tidak

puas dengan pekerjaan mereka saat ini cenderung berhenti dari pekerjaannya saat ini jika dibandingkan dengan perawat yang bahagia. Di antara berbagai dimensi kepuasan kerja, interpersonal hubungan memiliki dampak yang lebih tinggi pada perputaran diikuti oleh konten kerja dan lingkungan kerja fisik (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2016).

Beberapa penelitian lebih lanjut menyebutkan ketidakpuasan dengan gaji perawat dan kurangnya peluang pengembangan profesional sebagai alasan utama meninggalkan organisasi (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2016; Ayalew et al., 2015; Cho et al., 2012; Li et al., 2010; Lynn & Redman, 2005; Sabanciogullari & Dogan, 2015). Sebuah studi baru-baru ini menyarankan itu perawat di AS yang mengalami tingkat stres kerja yang lebih tinggi, tidak puas dengan kepemimpinan organisasi, tidak puas dengan kurangnya kemajuan karir mereka, dan tidak mendapat kompensasi yang memadai, kemungkinan besar meninggalkan organisasi mereka (Mazurenko, Gupte, & Shan, 2015). Dalam satu penelitian yang melibatkan perawat di Afrika Selatan, keinginan berpindah diprediksi oleh kepuasan kerja bersama dengan usia perawat dan latar belakang pendidikan (Delobelle et al., 2011).

2.1.4 Stres Kerja dengan Keinginan Pindah Kerja (*Turnover Intention*)

Dalam literatur, stres yang terkait dengan pekerjaan juga secara konsisten disebut sebagai prediktor penting dari intensi *turnover* pada perawat. Stres kerja didefinisikan "karena setiap situasi kerja yang dirasakan oleh karyawan sebagai ancaman karena ketidakcocokan antara tuntutan situasi dan kemampuan mengatasi individu

”(AbuAlRub, 2004). Stress kerja yang kronis dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk dan gangguan fungsi di perawat (Ahern, et al 2010) dan akhirnya mungkin mempengaruhi kinerja pekerjaan (AbuAlRub & AL Zaru, 2008). Paling sering sumber stres yang telah menjangkiti perawat selama beberapa tahun termasuk: beban kerja, kerja emosional, gaya kepemimpinan manajer, konflik peran, dan agresi di tempat kerja (McVivar, 2003; Lim et al., 2010).

Abu AlRub dan AL Zaru (2008) melakukan studi *cross-sectional* dengan 206 perawat staf Yordania. Studi mereka menunjukkan positif yang kuat hubungan antara stres kerja dan keinginan berpindah pada perawat. Hasil yang sama diperoleh dalam penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Tourangeau et al. (2010) di mana perawat yang dijelaskan sedang stres atau kelelahan, melaporkan niat yang lebih tinggi untuk meninggalkan pekerjaan. Di satu studi, stres terkait dengan tugas, hubungan interpersonal, dan organisasi kebijakan diidentifikasi sebagai prediktor utama dari intensi turnover perawat (Mosadeghrad, 2013).

Faktor-faktor yang berhubungan dengan organisasi diketahui mempengaruhi intensi turnover. Selain itu telah diidentifikasi dalam literatur. Dalam satu penelitian melibatkan perawat dan manajer unit, intensi turnover diberikan ketidakcukupan dukungan tim, efektifitas profesional, dan kurangnya perawatan yang dirasakan dan kekhawatiran dari atasan (O'Brein-Pallas et al., 2010). Lankhaar, et.al (2013) mengidentifikasi faktor-faktor berikut yang terkait dengan intensi turnover: otonomi kerja rendah, kurangnya peluang pengembangan karir, dan iklim kerja yang buruk.

Dalam sebuah penelitian prospektif yang melibatkan 799 perawat di Turki, beberapa faktor memprediksi niat mereka untuk meninggalkan organisasi itu ditemukan dan mengungkapkan kejenuhan, hubungan kerja antara perawat dan dokter, dan staf yang tidak memadai (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2016). Kurangnya pengakuan dari atasan langsung mereka, gaya kepemimpinan yang buruk, iklim yang tidak etis, tingkat staf yang buruk, beban kerja keperawatan yang tinggi, buruk hubungan dengan co - perawat dan manajer perawat, dan kehadiran penindasan di tempat kerja juga disebut niat sebagai prediktor omset yang kuat (Al Hamwan, Mat, & Al Muala, 2015; Hart, 2005; Lee et al., 2013; Tourangeau, Cummings, Cranley, Ferron, & Harvey, 2010).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Keinginan Pindah Kerja (*Turnover Intention*)

a. Defenisi *Turnover*

Intensi adalah niat/ keinginan yang timbul pada individu untuk melakukan sesuatu. Menurut Mobley keinginan pindah kerja adalah kecendrungan atau niat karyawan untuk berhenti kerja dari pekerjaannya secara sukarela maupun tidak sukarela atau pindah dari suatu tempat kerja ke tempat kerja yang lain menurut pilihannya sendiri.

Keinginan pindah kerja merupakan suatu hasrat dari perawat untuk pindah kerja dari suatu rumah sakit ke rumah sakit lainnya (Fina, 2010). Sehingga *turnover intention* dapat didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk keluar dari perus-

ajaan. *turnover intentions* pada dasarnya adalah sama dengan keinginan berpindah pegawai dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa *turnover intentions* adalah keinginan untuk berpindah, belum sampai pada tahap realisasi yaitu melakukan perpindahan dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya. menyatakan *turnover intentions* adalah kadar atau intensitas dari keinginan untuk keluar dari perusahaan. Banyak alasan yang menyebabkan timbulnya *turnover intentions* ini dan diantaranya adalah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

b. Penyebab *Turnover* Perawat

Mobley, 1986 dalam Rosamey (2010) menggariskan secara garis besar faktor yang mempengaruhi terjadinya *turnover* yaitu :

1. Faktor Eksternal

- a) Aspek lingkungan seperti tingkat pekerjaan pengangguran, dan inflasi dapat mempengaruhi pergantian karyawan.
- b) Aspek individu seperti masa muda dan masa kerja lebih singkat besar kemungkinannya untuk keluar dari pekerjaan.

2. Fakor Internal

- a) Budaya organisasi
- b) Kepuasan terhadap kondisi - kondisi kerja dan kepuasan terhadap kerabat-kerabat kerja merupakan faktor-faktor yang dapat menentukan *turnover*.

- c) Gaya kepemimpinan, kepuasan terhadap pemimpin, dan variabel - variabel yang lain seperti sentralisasi merupakan faktor-faktor yang dapat menentukan *turnover*.
- d) Kompensasi penggajian dan kepuasan terhadap pembayaran merupakan faktor-faktor yang dapat menentukan *turnover*. Tingkat *turnover* lebih tinggi dijumpai pada pekerja usia muda dibandingkan dengan pekerja usia tua. Artinya semakin tinggi usia seseorang semakin rendah intensi *turnover*nya (Moblely, 1986 dalam Novliadi, F, 2007).

c. Indikasi Terjadinya *Turnover Intentions*

Menurut Harnoto (2002) adalah :

1. Absensi yang meningkat

Pegawai yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja, biasanya ditandai dengan absensi yang semakin meningkat. Tingkat tanggung jawab pegawai dalam fase ini sangat kurang dibandingkan dengan sebelumnya.

2. Mulai malas bekerja

Pegawai yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja, akan lebih malas bekerja karena orientasi pegawai ini adalah bekerja di tempat lainnya yang dipandang lebih mampu memenuhi semua keinginan pegawai bersangkutan.

3. Peningkatan terhadap pelanggaran tata tertib kerja

Berbagai pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan pekerjaan sering dilakukan pegawai yang akan melakukan *turnover*. Pegawai lebih sering mening-

galkan tempat kerja ketika jam-jam kerja berlangsung, maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

4. Peningkatan protes terhadap atasan

Pegawai yang berkeinginan untuk melakukan pindah kerja, lebih sering melakukan protes terhadap kebijakan - kebijakan perusahaan kepada atasan. Materi protes yang ditekankan biasanya berhubungan dengan balas jasa atau aturan lain yang tidak sependapat dengan keinginan pegawai.

5. Perilaku positif yang sangat berbeda dari biasanya

Biasanya hal ini berlaku untuk pegawai yang karakteristik positif. Pegawai ini mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang dibebankan, dan jika perilaku positif pegawai ini meningkat jauh dan berbeda dari biasanya justru menunjukkan pegawai ini akan melakukan *turnover*.

d. Indikator *Turnover Intention*

Menurut Michaels dan Spector dalam Lee, Huang dan Zhao (2010), indikator *turnover intention* terdiri dari:

1. *Thinking of Quitting* (Memikirkan untuk keluar):

Mencerminkan individu untuk berpikir keluar dari pekerjaan atau tetap berada di lingkungan pekerjaan. Diawali dengan ketidakpuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan, kemudian karyawan mulai berfikir untuk keluar dari tempat bekerjanya saat ini.

2. *Intention to Search for Alternatives* (Niat untuk Mencari Alternatif Pekerjaan)

Mencerminkan individu berkeinginan untuk mencari pekerjaan pada organisasi lain. Jika karyawan sudah mulai sering berpikir untuk keluar dari pekerjaannya, karyawan tersebut akan mencoba mencari pekerjaan diluar perusahaannya yang dirasa lebih baik.

3. *Intention to Quit* (Niat untuk Keluar)

Mencerminkan individu yang berniat untuk keluar. Karyawan berniat untuk keluar apabila telah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan nantinya akan diakhiri dengan keputusan karyawan tersebut untuk tetap tinggal atau keluar.

e. Perhitungan Jumlah *Turnover* Perawat

Jumlah perawat yang keluar atau berhenti kerja per tahun adalah persentase jumlah perawat yang mengundurkan diri dari pekerjaannya selama setahun (Gillies, 1994 dalam Fina, 2010).

Formula Gillies, 1994

$$\frac{\text{jumlah pekerja yang keluar per tahun}}{\text{rata – rata jumlah yang bekerja diunit itu}} \times 100 = \text{laju keluar dari pekerjaan per tahun}$$

f. Dampak *Turnover*

Pengaruh *turnover* terhadap organisasi bisa berdampak positif maupun negatif, dampak negatif akan timbul apabila suatu organisasi kehilangan 20 persen orang-orang yang memiliki *performance* tinggi, karena berdasarkan pada studi ada

yang dikatakan bahwa karyawan yang memiliki *performance* yang tinggi rata-rata 10 kali lebih banyak dari karyawan umumnya. Kehilangan karyawan yang berprestasi tinggi dan karyawan dengan keahlian khusus sudah menjadi masalah yang harus diwaspadai oleh industri Indonesia (Wyatt, W, Global Strategic Rewards 2007/2008 dalam Fina 2010).

Pergantian karyawan menurut Mobley, 1986 (dalam Rosamey 2010), biasanya berakibat negatif dan positif bagi organisasi, individu yang keluar, individu yang tinggal dan masyarakat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Akibat Negatif Dari Pergantian Karyawan

Organisasi	Individu yang keluar	Individu yang tinggal	Masyarakat
Biaya-biaya : perekrutan, penerimaan, asimilasi dan pelatihan	Hilangnya senioritas dan biaya tambahan	Rusaknya pola sosial dan kemasyarakatan.	Peningkatan biaya-biaya produksi
Biaya-biaya penggantian karyawan.	Hilangnya masalah yang bukan merupakan kepentingan pribadi	Hilangnya kerabat-kerabat kerja yang berharga karena fungsi mereka	Ketidakmampuan daerah untuk mempertahankan atau menarik industri.
Biaya proses pengunduran diri karyawan.	Rusaknya sistem-tunjangan sosial dan keluarga.	Berkurangnya kepuasan kerja.	
Hilangnya produktivitas (selama pencarian dan pelatihan pengganti).	Biaya-biaya karena inflasi missal : biaya hipotek	Berkurangnya keterpaduan	
Hilangnya para pemrestasi kerja yang tinggal.	Stres yang berkaitan dengan masa transmisi.	Berkurangnya keterkaitan.	
Hilangnya keterpuasan diantara mereka.	Rusaknya karir suami/istri		

Sumber : Mobley, 1986

Tabel 2.2 Akibat Positif Dari Pergantian Karyawan

Organisasi	Individu yang keluar	Individu yang tinggal	Masyarakat
Peniadaan mereka yang berprestasi.	Peningkatan penghasilan.	Bertambahnya peluang mobilitas.	Mobilitas industry yang baru.
Masuknya pengetahuan/teknologi baru melalui para pengganti.	Kemajuan karier.	Rangsangan untuk menumbuhkan semangat kerja dengan rekan-rekan sekerja	Berkurangnya ketid-akadilan dalam penghsilan.
Merangsang perubahan-perubahan dalam kebijakan dan praktek.	Kesesuai antara individu-organisasi yang lebih baik sehingga mengurangi stres, menambah daya guna keterampilan dan minat yang baik	Bartambahnya kepuasan kerja.	Berkurangnya pengangguran dan biaya-biaya kesejahteraan pada pasar tenaga kerja yang sedang menurun.
Bertambahnya kesempatan kerja bagi mobilitas intern	Rangsangan yang baru dalam lingkup social yang baru	Bertambahnya keterpaduan.	Berkurangnya biaya akibat stres.
Bertambahnya keluwesan struktur.	Pemerolehan nilai - nilai di luar pekerjaan.	Bertambahnya keikatan	
Berkurangnya prilakuprilaku “pengunduran diri”	Meningkatnya serapan-serapan untuk mengefektifkan diri.		
Kesempatankesempatan penurunan biaya konsolidasi konflik yang berurat akar			

Sumber : Mobley, 1986

2.2.2 Karakteristik Perawat

Karakteristik Perawat yang berhubungan dengan keinginan pindah kerja yaitu:

a. Usia

Semakin muda usia seorang karyawan maka akan semakin rentan intensi karyawan untuk pindah ke perusahaan lain untuk pekerjaan yang dianggap lebih baik dan sebagai batu loncatan, dibandingkan dengan karyawan yang usianya sudah lanjut akan cenderung bertahan karena malas dengan protes masuk ke perusahaan baru dan orientasi serta memiliki tanggungjawab pada keluarga.

Penelitian – penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara usia dan intensi *turnover* dengan arah hubungan negatif. Semakin tinggi usia seseorang semakin rendah intensi *turnover*nya.

b. Masa Kerja

Hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan adanya korelasi negatif antara masa kerja dengan *turnover intention*, yang berarti semakin lama masa kerja semakin rendah kecendrungan keinginan untuk pindah. Masa kerja adalah lamanya seorang karyawan menyumbangkan tenaganya pada perusahaan tertentu dan menghasilkan penyerapan dari berbagai aktivitas manusia, serta mampu menumbuhkan keterampilan yang muncul secara otomatis dalam tindakan yang dilakukan karyawan menyelesaikan pekerjaannya. Semakin berpengalaman seorang karyawan maka akan semakin membantu perusahaan untuk menghasilkan kinerja atau output yang lebih banyak (Rudiansyah, 2014). Masa kerja adalah panjangnya waktu terhitung mulai pertama kali masuk kerja hingga saat penelitian (Melati, 2013).

Sejauh mana tenaga kerja dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kemampuan, kecakapan dan keterampilan tertentu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Masa kerja sangat mempengaruhi pengalaman seseorang terhadap pekerjaan. Masa kerja ≤ 3 tahun termasuk dalam masa kerja baru dan > 3 tahun termasuk dalam masa kerja lama (Budiyanto dan Pratiwi, 2010).

c. Jenis kelamin

Mobley (1986) menjelaskan bahwa hubungan antara jenis kelamin dengan pergantian karyawan bukan merupakan pola yang sederhana. Jenis kelamin berinteraksi dengan *variable – variable* lain sebagaimana jabatan dan tanggungjawab keluarga.

d. Pendidikan

Tingginya pendidikan seseorang karyawan akan mempengaruhi niat karyawan tersebut untuk pindah. Semakin tinggi pendidikan maka ia akan memilih pekerjaan yang dianggap menguntungkan dari banyak hal seperti gaji, karier, dan lain – lain. Akan tetapi, jika tingkat pendidikan seseorang karyawan tidak tinggi maka ia akan bertahan dan mengembangkan diri karena ia merasa mencari pekerjaan yang lebih baik itu susah untuk tingkat pendidikan yang ia miliki saat itu.

e. Status Pernikahan

Hasil riset membuktikan bahwa karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya mengalami pergantian yang lebih rendah dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan sekerjanya yang masih bujangan. pernikahan mening-

katkan rasa tanggungjawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tetap menjadi lebih berharga dan penting (Siswanto dan Sucipto, 2008).

f. Status Kerja

Mobley (1986) menyatakan bahwa status kerja mempengaruhi seseorang dalam keinginan keluar dan mencari pekerjaan. Kayawan dengan status kontrak lebih tinggi tingkat keinginan keluarnya dibandingkan dengan karyawan yang berstatus sebagai karyawan tetap (Kurniadi, 2013).

2.2.3 Kompensasi

a. Defenisi Kompensasi

Menurut Hasibuan (2012) Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

b. Indikator Kompensasi

Menurut Hasibuan (2012) kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu

1. Kompensasi langsung (*Direct Compensation*)

Kompensasi langsung (*Direct Compensation*) adalah berupa gaji, upah, dan upah insentif. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Upah Insentif, adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar. Upah insentif

ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi

2. Kompensasi tidak langsung (*Indirect Compensation*).

Kompensasi tidak Langsung (*Indirect Compensation*) adalah kompensasi (balas jasa) langsung merupakan hak bagi karyawan dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Benefit dan Service adalah kompensasi tambahan yang di berikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti tunjangan hari raya, fasilitas kantor, pakaian dinas, mushala, olahraga, dan darmawisata.

c. Tujuan Pemberian Kompensasi

Menurut Notoatmodjo, tujuan dari kebijakan pemberian kompensasi meliputi:

1. Menghargai prestasi karyawan
2. Menjamin keadilan gaji karyawan
3. Mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan
4. Memperoleh karyawan yang bermutu
5. Pengendalian biaya
6. Memenuhi peraturan – peraturan

d. Dampak Pemberian Kompensasi yang Tidak Diberikan

Ketidakpuasan pembayaran kompensasi dapat berdampak pada:

1. Penurunan kinerja karyawan
2. Pemogokan kerja
3. Tingkat absensi atau ketidakhadiran yang tinggi

4. Turnover karyawan yang tinggi
5. Rendahnya komitmen karyawan terhadap perusahaan

Jadi, berdasarkan teori – teori yang sudah dijelaskan di atas, yang dimaksud dengan kompensasi adalah persepsi kepuasan perawat terhadap semua balas jasa yang diterima dari rumah sakit atas pekerjaan yang sudah dilakukan yang meliputi komponen gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif dan jaminan asuransi kesehatan dan jaminan hari tua (pensiun)

2.2.4 Kepuasan Kerja

a. Pengertian Kepuasan Kerja

Robbins (2006) menyatakan bahwa kepuasan adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Menurut Luthans (2006) kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting.

b. Faktor - Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Kerja

Faktor–faktor yang menentukan kepuasan kerja yaitu (Luthans, 2006):

1) Pekerjaan Itu Sendiri

Kepuasan pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan, dimana pekerjaan tersebut memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menerima tanggung jawab dan kemajuan untuk karyawan. Penelitian terbaru menemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan kompleksitas

pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan kerja. Jika persyaratan kreatif pekerjaan terpenuhi, maka mereka cenderung menjadi puas. Selain itu, perkembangan karir (tidak perlu promosi) merupakan hal penting untuk karyawan muda dan tua.

2) Gaji

Gaji merupakan hal yang signifikan, namun merupakan faktor yang kompleks dan multidimensi dalam kepuasan. Hal inilah yang menjadi faktor dominan kepuasan kerja. Gaji tidak hanya membantu orang memperoleh kepuasan dasar, tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan. Jika karyawan fleksibel dalam memilih jenis benefit yang mereka sukai dalam sebuah paket total (rencana benefit fleksibel), maka ada peningkatan signifikan dalam kepuasan benefit dan kepuasan kerja secara keseluruhan.

3) Kesempatan untuk Maju (Promosi)

Promosi berhubungan dengan kebutuhan karir seseorang di tempat kerja. Individu yang sering di promosikan atas dasar senioritas sering mengalami kepuasan kerja, tetapi tidak sebanyak orang yang dipromosikan atas dasar kinerja. Lingkungan kerja yang positif dan kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan memperluas keahlian dasar menjadi lebih penting daripada kesempatan promosi.

4) Pengawasan

Pengawasan merupakan kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Ada 2 (dua) dimensi gaya pengawasan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah berpusat pada karyawan, diukur menurut tingkat dimana penyelia menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada karyawan, seperti memberikan nasehat dan bantuan kepada karyawan, komunikasi yang baik dan meneliti seberapa baik kerja karyawan. Yang kedua adalah iklim partisipasi atau pengaruh dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. Secara umum, kedua dimensi tersebut sangat berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan.

5) Rekan Kerja

Pada umumnya, rekan kerja yang kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan secara individu. Kelompok kerja, terutama tim yang kuat bertindak sebagai sumber dukungan, kenyamanan, nasehat, dan bantuan pada anggota individu. Karena kelompok kerja memerlukan salingtergantungan antar anggota dalam menyelesaikan pekerjaan. Kondisi seperti itulah efektif membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan, sehingga membawa efek positif yang tinggi pada kepuasan kerja.

c. Indikator Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja (*job satisfaction*) adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap aspek-aspek pekerjaannya yang dapat menimbulkan perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kepuasan kerja merupakan salah satu komponen yang mendukung tercapainya produktivitas, baik pada individu maupun organisasi. Terdapat lima dimensi untuk mengukur variabel kepuasan kerja (Weiss et al., 1967; Yuli, 2005), antara lain :

1. *Pay* (Kepuasan terhadap Gaji)

Gaji merupakan upah yang diperoleh seseorang sebanding dengan usaha yang dilakukan dan sama dengan upah yang diterima oleh orang lain dalam posisi yang sama. Imbalan finansial yang diterima oleh karyawan meliputi upah, premi bonus, dan tunjangan keuangan, (diukur melalui rasa keadilan, sebanding dengan tempat kerja lain yang sejenis, dan jumlah gaji yang di berikan sesuai dengan profesi).

2. *Nature of Work* (Kepuasan terhadap Pekerjaan Itu Sendiri)

Sejauh mana pekerjaan menyediakan kesempatan seorang untuk belajar memperoleh tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu dan tantangan untuk pekerjaan yang menarik.

3. *Supervision* (Kepuasan terhadap Atasan)

Sejauh mana perhatian bantuan teknis dan dorongan ditunjukkan oleh *supervisor* terdekat terhadap bawahan. Atasan yang memiliki hubungan *personal* yang baik dengan bawahan serta mau memahami kepentingan bawahan memberikan

kontribusi positif bagi kepuasan pegawai, dan partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan memberikan dampak positif terhadap kepuasan kerja.

4. *Co-workers* (Kepuasan terhadap Rekan Kerja)

Tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung secara sosial. Bagi kebanyakan pegawai, kerja merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Oleh karena itu mempunyai rekan kerja yang menyenangkan dapat meningkatkan kepuasan kerja.

5. *Promotion* (Kepuasan terhadap Promosi)

Mengacu pada sejauh mana pergerakan atau kesempatan maju diantara jenjang berbeda dalam organisasi. Keinginan untuk promosi mencakup keinginan untuk pendapatan yang lebih tinggi, status sosial, pertumbuhan secara psikologis dan keinginan untuk rasa keadilan.

Variabel kepuasan kerja dapat juga diukur dengan menggunakan instrumen JDI (*Job Descriptive Index*) yang dikembangkan oleh Robbins (2003). Instrumen ini mengukur lima dimensi kepuasan karyawan meliputi:

1. Pekerjaan. Merupakan suatu kondisi atau tingkat dimana tugas dan pekerjaan itu dianggap menarik dan memberikan peluang untuk belajar dan menerima tanggung jawab isi dari pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan kerja.
2. Penggajian. Gaji atau upah adalah jumlah gaji atau upah yang diterima dan kelayakan imbalan tersebut. Upah dan gaji diakui memiliki hubungan signif-

ikan, dan merupakan faktor multidimensional dalam kepuasan kerja. Uang tidak hanya membantu orang memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi merupakan instrumen dalam menyediakan tingkat kebutuhan. Pekerja sering melihat penggajian sebagai refleksi cara pandang manajemen terhadap kontribusi pekerja kepada organisasi.

3. Pengembangan karir dan promosi. Pengembangan karir dan promosi merupakan suatu peluang yang ada untuk mencapai kemajuan dalam jabatan atau kesempatan untuk maju dan mengembangkan potensi diri dalam melaksanakan pekerjaan yang meliputi: mendapat kesempatan pelatihan, mendapat kesempatan pendidikan, dan dipromosikan ketika berhasil dalam suatu pekerjaan khusus. Peluang promosi mempunyai dampak yang berbeda terhadap kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan promosi mengambil bentuk yang berbeda dan jenis imbalan yang menyertainya.
4. Supervisi. *Supervisor* adalah kemampuan seseorang dalam memberikan supervisi, panutan, dan perhatian kepada karyawannya. Supervisi ini merupakan hal yang sangat penting dalam kepuasan kerja. Ada dua dimensi yang dipertimbangkan yaitu: gaya *supervisor* dan keikutsertaan anggota dalam mengambil keputusan.
5. Rekan kerja dan kelompok kerja. Merupakan suatu kondisi dimana para rekan sekerja bersikap saling bersahabat, kompeten, dan saling membantu. Secara alamiah kelompok kerja akan mempengaruhi kepuasan kerja. Kerjasama kelompok yang baik merupakan sumber kepuasan kerja bagi setiap

individu. Berikut adalah Langkah – langkah dalam proses keputusan meninggalkan pekerjaan:

Gambar 2.1 Proses Keputusan Meninggalkan Pekerjaan
 Sumber : Mobley, Horner, Hollingsworth (1978) dalam Munandar (2011)

Model meninggalkan pekerjaan dari Mobley, Horner, Hollingsworth (1978) yang dilihat pada bagan diatas menunjukkan bahwa setelah karyawan menjadi tidak puas terjadi beberapa tahap (misalnya berfikir untuk meninggalkan pekerjaan) sebelum keputusan untuk meninggalkan pekerjaan diambil. Dari penelitian dengan menggunakan model ini ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja berkorelasi dengan pemikiran – pemikiran untuk meninggalkan pekerjaan, dan niat untuk meninggalkan pekerjaan berkorelasi dengan meninggalkan pekerjaan secara aktual.

2.2.5 Stres Kerja

a. Defenisi Stres Kerja

Stres adalah suatu keadaan yang bersifat internal, yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik (badan), atau lingkungan, dan situasi sosial, yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Stres juga didefinisikan sebagai tanggapan atau proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan subyek (Cooper,2004).

Beehr dan Newman dalam Luthan (2011), mendefinisikan stres kerja sebagai kondisi yang timbul dari interaksi orang dan pekerjaan mereka dan ditandai dengan perubahan dalam masyarakat yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka.

Gambar 2.2 Urutan yang Menimbulkan Suatu Reaksi Stres
Sumber : Irham, 2014

b. Penyebab Stres Kerja

Menurut National Safety Council (2004) penyebab stres kerja dikelompokkan ke dalam kategori:

1. Penyebab Organisasi: kurangnya otonomi dan kreativitas, harapan, tenggat waktu, dan kuota yang tidak logis, relokasi pekerjaan, kurangnya pelatihan, karier yang melelahkan, hubungan dengan penyelia yang buruk, selalu mengikuti perkembangan teknologi, (downsizing) bertambahnya tanggung jawab tanpa pertambahannya gaji, pekerjaan dikorbankan.
2. Penyebab Individual: pertentangan antara karier dan tanggung jawab keluarga, ketidakpastian ekonomi, kurangnya penghargaan dan pengakuan kerja, kejenuhan, ketidakpuasan kerja, kebosanan, perawatan anak yang tidak adekuat, konflik dengan rekan kerja.
3. Penyebab Lingkungan: buruknya kondisi lingkungan kerja (pencahayaannya, kebisingan, ventilasi, suhu, dan lain-lain), diskriminasi ras, pelecehan seksual, kekerasan ditempat kerja, kemacetan saat berangkat dan pulang kerja, kemacetan saat berangkat dan pulang kerja.

Menurut Gibson (dalam Hermita, 2011), ada empat faktor penyebab terjadinya stres. Stres terjadi akibat dari adanya tekanan (*Stressor*) di tempat kerja, *stressor* tersebut yaitu :

1. *Stressor* Lingkungan Fisik berupa sinar, kebisingan, temperatur dan udara yang kotor.
2. *Stressor* Individu berupa Konflik peranan, paksaan peranan, beban kerja, tanggung jawab terhadap orang lain, ketiadaan kemajuan karir dan rancangan pengembangan karir.
3. *Stressor* Kelompok berupa hubungan yang buruk dengan rekan sejawat, bawahan dan atasan.
4. *Stressor* Keorganisasian berupa ketiadaan partisipasi, struktur organisasi, tingkat jabatan, dan ketiadaan kebijaksanaan yang jelas.

Menurut Luthan (2011) berikut adalah sumber potensial stress kerja :

Gambar 2.3 Sumber Potensial Stres Kerja
Sumber : Luthan (2011)

c. Mekanisme Stres Kerja

Timbulnya stres kerja pada seorang tenaga kerja dapat melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap pertama yaitu reaksi awal yang merupakan fase inisial dengan timbulnya beberapa gejala/tanda, namun masih dapat diatasi oleh mekanisme pertahanan diri.
2. Tahap kedua; reaksi pertahanan yang merupakan adaptasi maksimum dan pada masa tertentu dapat kembali kepada keseimbangan.
3. Tahap ketiga, yaitu kelelahan yang timbul karena mekanisme pertahanan diri telah *kolaps* (layu) (Nasution, 2000 dalam Prihatini, 2007).

Menurut Selye (dalam Abraham & Shanley, 1997) ada 3 fase atau tahapan stres berdasarkan respons individu terhadap stres yang diterima antara lain :

1. Fase Reaksi Alarm/Reaksi Awal

Merupakan respon siaga dimana pada fase ini terjadi perubahan fisiologis pengeluaran hormon oleh hipotalamus yang menyebabkan kelenjar adrenal mengeluarkan adrenalin, sehingga meningkatkan denyut jantung dan menyebabkan pernapasan dangkal dan cepat. Darah mengalir ke otot dan otak serta menjauh dari kulit (menyebabkan wajah menjadi pucat dan dingin pada area tangan dan kaki), otot-otot leher, bahu dan punggung bagian bawah menjadi tegang (posisi dan ukuran otot-otot inilah yang menjadi tanda nyata adanya stres).

2. Fase Resistensi/Pertahanan

Fase ini terjadi apabila respon adaptif tidak mengurangi stres dan orang yang mengalami stres dalam waktu yang lama dapat menstimulasi pengeluaran hormon Adrenalin yang menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras untuk mendorong darah yang pekat melewati arteri dan vena yang menyempit dengan semakin meningkatnya penggumpalan darah. Hal ini dapat berujung pada terjadinya penyakit kardiovaskular seperti stroke atau jantung koroner. Tekanan darah yang meningkat dapat juga menyebabkan kerusakan ginjal.

3. Fase Kepayahan/Kelelahan

Fase ini terjadi bila fungsi fisik dan psikologis seseorang telah hancur sebagai akibat kerusakan selama fase resistensi. Bila reaksi ini berlanjut tanpa adanya pemulihan, akan memacu terjadinya penyakit yang lebih serius atau kemunduran, sehingga seseorang tersebut tidak mampu lagi mengatasi tuntutan lingkungan yang dirasakan.

d. Gejala Stres Kerja

Menurut Luthans (dalam Setiyana, V.Y., 2013) seseorang yang mengalami stres pada pekerjaan akan menimbulkan gejala-gejala yang meliputi 3 aspek, yaitu: *Physiology, Psychology dan Behavior* :

1. Physiology (Fisiologis)

Masalah kesehatan fisik mencakup: masalah sistem kekebalan tubuh seperti terdapat pengurangan kemampuan untuk melawan rasa sakit dan infeksi, masalah sistem kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, masalah

sistem muskuloskeletal (otot dan rangka) seperti sakit kepala dan sakit punggung, masalah sistem gastrointestinal (perut) seperti diare dan sembelit.

2. *Psychology* (Psikologikal)

Ditandai dengan: ketidakpuasan hubungan kerja, tegang, gelisah, cemas, depresi, kebosanan, mudah marah, hingga sampai pada tindakan agresif seperti sabotase, agresi antar pribadi, permusuhan dan keluhan.

3. *Behavior* (Tingkah Laku)

Memiliki indikator yaitu: terdapat perubahan pada produktivitas, ketidakhadiran dalam jadwal kerja, perubahan pada selera makan, meningkatnya konsumsi rokok, alkohol dan obat-obatan, dan susah tidur.

Beehr (dalam Prihatini, 2007) membagi gejala stres menjadi tiga aspek, yaitu gejala psikologis, gejala fisik dan perilaku.

Tabel 2.4 Gejala Stres

Gejala Psikologis	Gejala Fisik	Gejala Perilaku
Kecemasan, ketegangan	Meningkatnya nadi dan tekanan darah	Menunda, menghindari pekerjaan
Memendam perasaan	Meningkatnya sekresi adrenalin	Minuman keras
Komunikasi tidak efektif	Gangguan lambung	Perilaku sabotase
Mengurung diri	Mudah terluka	Absensi meningkat
depresi	Mudah lelah fisik	Banyak/ kurang makan
Merasa terasing	kematian	Nafsu makan menurun
Kebosanan	Gangguan kardiovaskuler	Tindakan resiko tinggi
Bingung, marah, sensitif	Gangguan pernapasan	Kriminalitas
Ketidakpuasan kerja	Sering berkeringat	Interpersonal tidak baik
Lelah mental	Gangguan kulit	Cenderung bunuh diri
Menurunnya intelektual	Kepala pusing	
Hilangnya daya konsentrasi	Kanker	
Hilang kreativitas	Ketegangan otot	
Hilang semangat hidup	Sulit tidur	

Sumber: Beehr (1987)

e. Dampak Stres Kerja

Dampak dari stres kerja dapat di kelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut :

1. Gejala Fisiologis, bahwa stres dapat menciptakan perubahan dalam metabolisme, meningkatkan laju detak jantung, dan pernapasan, menimbulkan sakit kepala, dan menyebabkan serangan jantung.
2. Gejala Psikologis, stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja. Dan dalam bekerja muncul ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, konsentrasi berkurang dan menunda-nunda pekerjaan.
3. Gejala Perilaku, mencakup perubahan dalam kebiasaan hidup, gelisah, merokok, nafsu makan berlebihan, dan gangguan tidur

Cox dalam Retyaningyas (dalam Fauji, H. 2013 :19) membagi menjadi 5 efek dari stres kerja yaitu :

1. Subyektif, berupa keawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustrasi, kehilangan kendali dan emosi, penghargaan diri yang rendah dan gugup, kesepian.
2. Perilaku, berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok berlebihan, perilaku impulsif, tertawa gugup.
3. Kognitif, berupa ketidak mampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitive terhadap kritik, hambatan mental.

4. Fisiologis, berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas dan dingin.
5. Organisasi, berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasing dari mitra kerja, serta komitmen organisasi dan loyalitas berkurang.

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa stress kerja dapat memberikan beberapa efek pada gejala fisik, perilaku, maupun psikologi. Sehingga perlu adanya beberapa upaya yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi untuk menghindari atau mengurangi tingkat stress pada karyawan.

Kerangka teori dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.4 Kerangka Teori
Sumber: Mobley (1986) dalam Rosamey (2010)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, penulis tidak mengambil semua variable karena penulis hanya ingin focus ke beberapa variabel yang sesuai dengan kondisi perawat di Rumah Sakit yaitu *variable* bebas (usia, lama kerja, kompensasi kepuasan kerja, stres kerja) serta *variable* terikat yaitu keinginan pindah kerja. Maka kerangka konsep dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Gambar 2.5 Kerangka Konsep Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Keinginan Pindah Kerja (*Turnover Intention*)

2.4 Hipotesis

- 2.4.1** Ada hubungan usia, masa kerja, kompensasi, kepuasan kerja, stress kerja dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) tenaga perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam tahun 2018.
- 2.4.2** Tidak ada hubungan usia, masa kerja, kompensasi, kepuasan kerja, stress kerja dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) tenaga perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam tahun 2018

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan rancangan *cross sectional*. Desain penelitian *cross sectional* adalah dimana seluruh variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) dan variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) diukur dan diamati pada saat bersamaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian Juli - Agustus 2018

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan sekumpulan individu atau obyek penelitian yang memiliki kualitas – kualitas serta ciri – ciri yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relative sama dan dianggap bisa mewakili populasi.

1) Besar Sampel

Besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus besar sampel Slovin/Lameshow:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{512}{1 + 512(0,10)^2} = \frac{512}{6,12} = 84 \text{ orang}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Tingkat Kesalahan yang masih dapat ditolerir

Berdasarkan perhitungan rumus diatas maka didapatkan besar sampel dalam penelitian ini adalah 84 perawat. Untuk mendapatkan sampel pada masing – masing Rumah Sakit Swasta Tipe C di Kota Batam, maka menggunakan rumus stratifikasi yaitu:

1. Rumah Sakit Harapan Bunda = $\frac{123}{512} \times 84 = 20$ orang
2. Rumah Sakit Mutiara Aini = $\frac{32}{512} \times 84 = 5$ orang
3. Rumah Sakit Camatha Sahidya = $\frac{95}{512} \times 84 = 16$ orang
4. Rumah Sakit St. Elisabeth Lubuk Baja = $\frac{120}{512} \times 84 = 20$ orang
5. Rumah Sakit St. Elisabeth Batam Kota = $\frac{57}{512} \times 84 = 9$ orang

$$6. \text{ Rumah Sakit Graha Hermine} = \frac{60}{512} \times 84 = 10 \text{ orang}$$

$$7. \text{ Rumah Sakit Soedarsono} = \frac{25}{512} \times 84 = 4 \text{ orang}$$

Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah :

- a. Perawat Rawat Inap Rumah Sakit Swasta Tipe C di Kota Batam
- b. Perawat yang sudah menikah
- c. Perawat dengan latar pendidikan minimal D-III Keperawatan
- d. Perawat yang bersedia menjadi responden

Kriteria Eksklusi dalam penelitian ini adalah :

- a. Perawat yang sedang cuti atau tidak berada di tempat saat dilakukan penelitian
- b. Perawat ruang rawat jalan/ poli, Instalasi Gawat Darurat dan Kamar Operasi

2) Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cara *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) berdasarkan pertimbangan tertentu. Alasan pengambilan sampel ini karena terbatas pada jenis sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Ferdinand, 2006). Data responden sangat diperlukan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keinginan berpindah yang dilihat dari seberapa sering karyawan mengalami stres kerja, tingkat kepuasan kerjanya dan kompensasi yang didapatkan serta karakteristik perawat meliputi umur dan lama bekerja. Dalam hal ini data diperoleh langsung dengan membagi kuesioner atau daftar pertanyaan kepada perawat.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi deskriptif di lokasi penelitian, misalnya: fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga dan pelaksanaan pelayanan keperawatan serta data lain yang mendukung analisis terhadap data primer.

c. Data Tersier

Data tersier diperoleh dari berbagai referensi yang sangat valid, seperti: jurnal, *text book*, sumber elektronik, dan lainnya.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian tesis dibagi atas 3 (tiga) :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan dikumpulkan melalui pengisian angket, kuisisioner, wawancara, test, dan observasi. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002).

Kuesioner didesain sedemikianrupa sehingga diharapkan semua responden dapat menjawab semua pertanyaan. Kuesioner yang dibagikan disertai surat permohonan pengisian kuesioner dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Skala yang digunakan dalam kuesioner disesuaikan dengan variable yang diteliti. Selain itu dalam kuesioner penelitian ini juga terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data diri serta data-data demografis responden.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai literatur – literatur maupun informasi penunjang lainnya seperti data tentang Profil Rumah Sakit, struktur organisasi, data *turnover* dan data jumlah perawat Rumah Sakit Tipe C Kota Batam yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang dilakukan uji validitas dan reliabilitas yaitu Variabel kompensasi, kepuasan kerja, stres kerja dan keinginan pindah kerja yang disebarkan kepada 20 orang perawat di 2 (dua) klinik di Kota Batam Tahun 2018 sedangkan variable usia dan masa kerja tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan keandalan atau kesahihan suatu alat ukur dengan kata lain sejauh mana dari kaca mata suatu alat ukur dalam mengukur suatu data (Ridwan, 2008). Untuk mengetahui validitas suatu instrumen (dalam kuisisioner) dengan cara melakukan korelasi antara skor masing – masing pertanyaan dengan skor totalnya dalam suatu variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah *Pearson Product Moment*, dengan bantuan SPSS. Hasil uji validitas tersaji pada tabel di bawah ini:

1. Variabel Kompensasi

Tabel 3.1
Hasil Uji Validitas Variabel Kompensasi

Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,593	0,444	Valid
Pertanyaan 2	0,610	0,444	Valid
Pertanyaan 3	0,599	0,444	Valid
Pertanyaan 4	0,578	0,444	Valid
Pertanyaan 5	0,708	0,444	Valid
Pertanyaan 6	0,540	0,444	Valid
Pertanyaan 7	0,612	0,444	Valid
Pertanyaan 8	0,554	0,444	Valid
Pertanyaan 9	0,601	0,444	Valid
Pertanyaan 10	0,636	0,444	Valid

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa dari 10 pertanyaan yang dilakukan uji validitas didapatkan semua pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,444).

2. Variabel Kepuasan Kerja

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja

Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,803	0,444	Valid
Pertanyaan 2	0,827	0,444	Valid
Pertanyaan 3	0,783	0,444	Valid
Pertanyaan 4	0,690	0,444	Valid
Pertanyaan 5	0,503	0,444	Valid
Pertanyaan 6	0,878	0,444	Valid
Pertanyaan 7	0,862	0,444	Valid
Pertanyaan 8	0,730	0,444	Valid
Pertanyaan 9	0,591	0,444	Valid
Pertanyaan 10	0,403	0,444	Tidak Valid

Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 11	0,695	0,444	Valid
Pertanyaan 12	0,592	0,444	Valid
Pertanyaan 13	0,576	0,444	Valid
Pertanyaan 14	0,116	0,444	Tidak Valid
Pertanyaan 15	0,820	0,444	Valid

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa dari 15 pertanyaan yang dilakukan uji validitas didapatkan 13 butir pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,444) dan 2 butir pertanyaan dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dijadikan pertanyaan dalam penelitian dikarenakan $r_{hitung} < r_{tabel}$ (0,444).

3. Variabel Stres Kerja

Tabel 3.3

Hasil Uji Validitas Variabel Stres kerja

Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,520	0,444	Valid
Pertanyaan 2	0,880	0,444	Valid
Pertanyaan 3	0,671	0,444	Valid
Pertanyaan 4	0,739	0,444	Valid
Pertanyaan 5	0,530	0,444	Valid
Pertanyaan 6	0,761	0,444	Valid
Pertanyaan 7	0,230	0,444	Tidak Valid
Pertanyaan 8	0,880	0,444	Valid
Pertanyaan 9	0,546	0,444	Valid

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa dari 9 pertanyaan yang dilakukan uji validitas didapatkan 8 butir pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,444) dan 1 butir pertanyaan dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dijadikan pertanyaan dalam penelitian dikarenakan $r_{hitung} < r_{tabel}$ (0,444).

4. Variabel Keinginan Pindah Kerja

Tabel 3.4

Hasil Uji Validitas Variabel Keinginan Pindah Kerja

Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0,979	0,444	Valid
Pertanyaan 2	0,977	0,444	Valid
Pertanyaan 3	0,936	0,444	Valid

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa dari 3 pertanyaan yang dilakukan uji validitas didapatkan semua pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,444).

b. Uji Reliabilitas

Setelah semua pernyataan sudah valid, analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Untuk mengetahui reliabilitas suatu pertanyaan dapat dilakukan dengan bantuan SPSS. Uji reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>cronbach's alpha</i>	Tingkat Reliabilitas
1.	Kompensasi	0,799	Reliabilitas Tinggi
2.	Kepuasan Kerja	0,913	Reliabilitas Sempurna
3.	Stres Kerja	0,819	Reliabilitas Tinggi
4.	Keinginan Pindah Kerja	0,936	Reliabilitas Sempurna

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel adalah valid dan reliabel.

3.5 Variabel dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel yang memengaruhi, dan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi. *Variable* bebas dalam penelitian ini yaitu Umur, Masa Kerja, Kompensasi, Kepuasan Kerja dan Stres Kerja.

3.5.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Usia

Usia adalah masa kehidupan perawat yang dihitung dalam tahun sejak tanggal kelahiran hingga ulang tahun terakhir saat pengambilan data dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tanggal, bulan dan tahun lahir. Hasil ukur menggunakan penggolongan usia kerja menurut golongan umur oleh Badan Pusat Statistik.

b. Masa Kerja

Masa kerja adalah panjangnya waktu terhitung mulai pertama kali masuk kerja hingga saat dilaksanakan penelitian. Pengukuran dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai sudah berapa lama bekerja. Menurut Budiyanto dan Pratiwi (2010) klasifikasi masa dibagi atas 2 (dua) kategori yaitu masa kerja \leq 3 tahun termasuk dalam masa kerja baru dan $>$ 3 tahun termasuk dalam masa kerja lama.

c. Kompensasi

Kompensasi adalah semua imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Pengukuran dilakukan dengan cara responden mengisi sendiri kuesioner yang peneliti berikan. Indikator kompensasi biasanya diberikan dalam bentuk gaji, upah tunjangan, bonus, insentif, jaminan asuransi kesehatan dan jaminan hari tua, tunjangan hari raya. Pengukuran *variable* ini menggunakan skala likert dengan skala 5 point (1= Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Kurang Setuju, 4 = Setuju dan 5 = Sangat Setuju. Pengukuran juga dilakukan dengan penjumlahan skor dengan nilai maksimal 50 dan nilai minimal 10 dari responden yang menjawab sebanyak 10 butir pertanyaan kompensasi.

d. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan kondisi yang dirasakan oleh perawat setelah membandingkan apa yang diharapkan dengan apa yang diperoleh dari pekerjaannya. Pengukuran menggunakan skala Likert yang merupakan pengembangan dari pengukuran skala Ordinal dengan indikator yang digunakan mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Luthans (2006) antara lain: kepuasan dengan gaji, kepuasan dengan promosi, kepuasan dengan rekan kerja, kepuasan dengan atasan dan kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, yang diukur dengan skala lima poin (5 = Sangat Puas, 4 = Puas, 3 = Kurang Puas, 2 = Tidak Puas, 1 = Sangat Tidak Puas) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 12 butir.

Pengukuran juga dilakukan dengan penjumlahan skor dengan nilai maksimal 60 dan nilai minimal 12 dari responden yang menjawab sebanyak 12 butir pertanyaan kepuasan kerja.

e. Stress Kerja

Stress kerja adalah kondisi yang timbul dari interaksi orang dan pekerjaan responden sebagai perawat dan ditandai dengan perubahan dalam fungsi normal sebagai perawat. Pengukuran stress kerja terdiri atas 3 aspek yaitu gejala fisiologis, psikis dan tingkah laku. Pengukuran menggunakan skala Likert yang diukur dengan skala lima poin (4 = Selalu, 3 = Sering, 2 = Kadang - Kadang, 1 = Tidak Pernah) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 8 butir.

Pengukuran juga dilakukan dengan penjumlahan skor dengan nilai maksimal 32 dan nilai minimal 8 dari responden yang menjawab sebanyak 8 butir pertanyaan stress kerja.

f. Keinginan Pindah Kerja

Keinginan pindah kerja adalah keinginan atau niat perawat untuk pindah kerja dari rumah sakit. Pengukuran *variable* ini dengan penjumlahan skor dengan nilai maksimal 15 dan nilai minimal 3 dari responden yang menjawab kuesioner sebanyak 3 butir dari dimensi : Adanya pemikiran pindah kerja, mencari informasi lowongan pekerjaan, adanya keinginan meninggalkan organisasi.

3.6 Metode Pengukuran

Metode pengukuran dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Aspek Pengukuran Variabel Independen dan Variabel Dependen

<i>Variable</i>	Defenisi Operasional	Parameter	Jumlah Indikator Pertanyaan	Alat Ukur	Hasil Ukur (Skor Nilai)	Skala Ukur
<i>Variable Independen</i>						
Usia	Masa kehidupan perawat yang dihitung dalam tahun sejak tanggal kelahiran hingga ulang tahun terakhir saat pengambilan data dilakukan	Memiliki kartu identitas yang menunjukkan tanggal lahir	1	Kuesioner	1 = 20 – 29tahun 2 = 30 – 44 Tahun	Nominal
Lama kerja	Panjangnya waktu terhitung mulai pertama kali Perawat masuk kerja hingga saat dilaksanakan penelitian di Rumah Sakit	Lama kerja dengan indikator ketika perawat mendapatkan surat keputusan Rumah Sakit tentang penerimaan responden sebagai perawat di Rumah Sakit tersebut	1	Kuesioner	1= lama (> 3 tahun) 2 = baru (≤ 3 tahun)	Nominal

Variable	Defenisi Operasional	Parameter	Jumlah Indikator Pertanyaan	Alat Ukur	Hasil Ukur (Skor Nilai)	Skala Ukur
Kompensasi	Semua imbalan jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada perawat	gaji, upah tunjangan, bonus , insentif, jaminan asuransi kesehatan dan jaminan hari tua, tunjangan hari raya	6	Kuesioner	1 = sesuai (> 34) 2 = tidak sesuai (\leq 34)	Nominal
Kepuasan Kerja	Kondisi yang dirasakan oleh perawat setelah membandingkan apa yang diharapkan dengan apa yang diperoleh dari pekerjaannya	<ul style="list-style-type: none"> - Kepuasan dengan gaji - Kepuasan dengan promosi, - Kepuasan dengan rekan kerja, - Kepuasan dengan atasan dan - Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri 	5	Kuesioner	1= puas (> 48) 2 = tidak puas (\leq 48)	Nominal
Stres kerja	Kondisi yang timbul dari interaksi perawat dan pekerjaan dan ditandai dengan perubahan dalam fungsi normal sebagai perawat.	<ul style="list-style-type: none"> - Gejala fisiologis - Gejala psikis - Tingkah laku. 	3	Kuesioner	1 = stress kerja (> 11) 2= tidak stress kerja (\leq 11)	Nominal

<i>Variable</i>	Defenisi Operasional	Parameter	Jumlah Indikator Pertanyaan	Alat Ukur	Hasil Ukur (Skor Nilai)	Skala Ukur
Variable Dependen						
Keinginan pindah kerja	Keinginan pindah kerja adalah keinginan atau niat perawat untuk pindah kerja dari rumah sakit.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pemikiran pindah kerja - Mencari informasi lowongan pekerjaan - Adanya keinginan meninggalkan organisasi. 	3	Kuesioner	1 = Ada niat (> 6) 2 = tidak ada niat (≤ 6)	Nominal

3.7 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dilakukan terdiri dari 2 macam yaitu (Notoatmodjo, 2005):

3.7.1 Analisa Univariat

Analisa univariat merupakan langkah awal analisa setiap variabel dalam suatu penelitian. Menganalisa variabel - variabel yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsi untuk mengetahui karakteristik dari subjek penelitian. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan narasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

3.7.2 Analisa Bivariat

Analisa bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel *independent* (faktor – faktor yang mempengaruhi) dan variabel *dependent* (Keinginan Pindah Kerja). Uji statistik yang digunakan adalah Kai kuadrat), dengan menggunakan derajat kepercayaan 95%. Rumus perhitungannya adalah:

$$x^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

Keterangan :

x^2 : *chi square* O : frekuensi observasi E : frekuensi harapan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat dilihat kemaknaan hubungan antara dua variabel, yaitu:

- 1) Jika probabilitas (*p value*) $\leq 0,05$ atau X^2 hitung $> X^2$ tabel berarti ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen
- 2) Jika probabilitas (*p value*) $> 0,05$ atau X^2 hitung $< X^2$ tabel berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Batam merupakan salah satu daerah tingkat II di Indonesia yang terdiri dari 329 pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pulau Batam adalah pulau terbesar yang merupakan wilayah mainland dan gugusan pulau-pulau di sekitarnya dikelompokkan sebagai wilayah hinterland atau kawasan pesisir.

Kota Batam terletak pada posisi strategis dalam jalur pelayaran internasional di bagian selatan selat Singapura yang terletak antara 0025'29" - 1015'00" Lintang Utara dan 103034' 35"- 1040 26' 04" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Batam secara keseluruhan adalah 3.990 Km² yang terdiri dari luas wilayah daratan 1.380,85 Km² dan luas wilayah laut 2.950 Km². Batas wilayah kota batam sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Singapura
- Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
- Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
- Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Kabupaten Bintan

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 84 perawat di Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam pada tanggal 12 September – 15 Oktober 2018 didapatkan hasil sebagai berikut:

4.2.1 Analisa Univariat

a. Data Umum

Tabel 4.1
Karakteristik Perawat Berdasarkan Jenis Kelamin di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	f	%
1.	Laki – Laki	19	22.6
2.	Perempuan	65	77.4
Total		84	100

Tabel 4.1 diatas menggambarkan bahwa mayoritas jenis kelamin perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018 yaitu perempuan sebanyak 65 orang (77.4%)

Tabel 4.2
Karakteristik Perawat Berdasarkan Status Pernikahan di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	f	%
1.	Belum Menikah	57	67.9
2.	Menikah	27	32.1
Total		84	100

Tabel 4.2 diatas menggambarkan bahwa mayoritas status pernikahan perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018 adalah belum menikah sebanyak 57 orang (67.9%)

Tabel 4.3
Karakteristik Perawat Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

No	Pendidikan Terakhir	f	%
1.	D-III Keperawatan	72	85.7
2.	Sarjana Keperawatan	4	4.8
3	Ners	8	9.5
Total		84	100

Tabel 4.3 diatas menggambarkan bahwa mayoritas perawat Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018. berlatar belakang pendidikan Diploma III Keperawatan sebanyak 72 orang (85.7%) di

b. Data Khusus

1. Masa kerja

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Masa Kerja Perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

No	Masa Kerja	f	%
1.	Baru	51	60.7
2.	Lama	33	39.3
Total		84	100

Tabel 4.4 diatas menggambarkan bahwa mayoritas masa kerja perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018 adalah baru (>3 tahun) sebanyak 51 orang (60.7%)

2. Usia

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Usia Perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

No	Usia	f	%
1.	20 – 29 Tahun	67	79.8
2.	30 – 44 Tahun	17	20.2
Total		84	100

Tabel 4.5 diatas menggambarkan bahwa mayoritas usia perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018 adalah 20 – 29 tahun sebanyak 67 orang (79.8%) .

3. Kompensasi

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Kompensasi Perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

No	Kompensasi	f	%
1.	Sesuai	35	41.7
2.	Tidak Sesuai	49	58.3
Total		84	100

Tabel 4.6 diatas menggambarkan mayoritas perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018 berpendapat bahwa kompensasi yang diterima yaitu tidak sesuai sebanyak 49 orang (58.3%) .

4. Kepuasan Kerja

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Kepuasan Kerja Perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

No	Kepuasan Kerja	f	%
1.	Puas	39	46.4
2.	Tidak Puas	45	53.6
Total		84	100

Tabel 4.6 diatas menggambarkan mayoritas kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018 yaitu tidak puas sebanyak 45 orang (53.6%) .

5. Stres Kerja

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Stres Kerja Perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

No	Stres Kerja	f	%
1.	Stres	38	45.2
2.	Tidak Stres	46	54.8
Total		84	100

Tabel 4.8 diatas menggambarkan mayoritas perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018 tidak mengalami stress kerja sebanyak 46 orang (54.8%) .

6. Keinginan Pindah kerja

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Keinginan Pindah Kerja Perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

No	Keinginan Pindah Kerja	f	%
1.	Ada Niat	45	53.6
2.	Tidak Ada Niat	39	46.4
Total		84	100

Tabel 4.9 diatas menggambarkan mayoritas perawat di Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018 memiliki keinginan/ niat untuk pindah kerja sebanyak 45 orang (53.6%) .

4.2.2 Analisa Bivariat

Analisa bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Analisa bivariat dalam penelitian ini menggunakan uji *chisquare* dengan $\alpha = 0,05$.

a. Hubungan Usia dengan Keinginan Pindah Kerja

Tabel 4.10
Hubungan Usia dengan Keinginan Pindah Kerja Perawat di Rumah
Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

Usia	Keinginan Pindah Kerja				Total	%	Nilai <i>p</i>
	Ada Niat	%	Tidak Ada Niat	%			
20 – 29 Tahun	38	56.7	29	43.3	67	100	0.382
30 – 44 Tahun	7	41.2	10	58.8	17	100	
Total	45	53.6	39	46.4	84	100	

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa dari 67 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan usia 20 – 29 tahun didapatkan 38 orang (56.7%) memiliki keinginan untuk pindah kerja sedangkan 29 orang (43.3%) tidak ada niat pindah kerja dan dari 17 perawat perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam yang berusia 30 – 44 tahun didapatkan 7 orang (41.2%) memiliki niat pindah kerja dan 10 orang (58.8%) tidak ada niat pindah kerja.

Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.382 > 0.05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak dan disimpulkan tidak ada hubungan antara usia dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

b. Hubungan Masa Kerja dengan Keinginan Pindah Kerja

Tabel 4.11
Hubungan Masa Kerja dengan Keinginan Pindah Kerja Perawat di
Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

Masa Kerja	Keinginan Pindah Kerja				Total	%	Nilai <i>p</i>
	Ada Niat	%	Tidak Ada Niat	%			
Baru	30	58.8	21	41.2	51	100	0.329
Lama	15	45.5	18	54.5	33	100	
Total	45	53.6	39	46.4	84	100	

Tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa dari 51 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan masa kerja baru (≤ 3 tahun) didapatkan 30 orang (58.8%) memiliki keinginan untuk pindah kerja sedangkan 21 orang (41.2%) tidak ada niat pindah kerja dan dari 33 perawat perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan masa kerja lama (> 3 tahun) didapatkan 15 orang (45.5%) memiliki niat pindah kerja dan 18 orang (54.5%) tidak ada niat pindah kerja.

Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.329 > 0.05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak dan disimpulkan tidak ada hubungan antara masa kerja dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

c. Hubungan Kompensasi dengan Keinginan Pindah Kerja

Tabel 4.12
Hubungan Kompensasi dengan Keinginan Pindah Kerja Perawat di
Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

Kompensasi	Keinginan Pindah Kerja				Total	%	Nilai <i>p</i>
	Ada Niat	%	Tidak Ada Niat	%			
Sesuai	12	34.3	23	65.7	35	100	0.006
Tidak Sesuai	33	67.3	16	32.7	49	100	
Total	45	53.6	39	46.4	84	100	

Tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa dari 35 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan kompensasi sesuai didapatkan 12 orang (34.3%) memiliki keinginan untuk pindah kerja sedangkan 23 orang (65.7%) tidak ada niat pindah kerja dan dari 49 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan kompensasi tidak sesuai didapatkan 33 orang (67.3%) memiliki niat pindah kerja dan 16 orang (32.7%) tidak ada niat pindah kerja.

Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.006 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima dan disimpulkan ada hubungan antara kompensasi dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

d. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Keinginan Pindah Kerja

Tabel 4.13
Hubungan Kepuasan Kerja dengan Keinginan Pindah Kerja Perawat di
Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

Kepuasan Kerja	Keinginan Pindah Kerja				Total	%	Nilai <i>p</i>
	Ada Niat	%	Tidak Ada Niat	%			
Puas	14	35.9	25	64.1	39	100	0.005
Tidak Puas	31	68.9	14	31.1	45	100	
Total	45	53.6	39	46.4	84	100	

Tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa dari 39 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan kategori puas didapatkan 14 orang (35.9%) memiliki keinginan untuk pindah kerja sedangkan 25 orang (64.1%) tidak ada niat pindah kerja dan dari 45 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan kategori tidak puas didapatkan 31 orang (68.9%) memiliki niat pindah kerja dan 14 orang (31.1%) tidak ada niat pindah kerja.

Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.005 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima dan disimpulkan ada hubungan antara kepuasan kerja dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

e. Hubungan Stres Kerja dengan Keinginan Pindah Kerja

Tabel 4.14
Hubungan Stres Kerja dengan Keinginan Pindah Kerja Perawat di
Rumah Sakit Swasta Tipe C Kota Batam Tahun 2018

Stres Kerja	Keinginan Pindah Kerja				Total	%	Nilai <i>p</i>
	Ada Niat	%	Tidak Ada Niat	%			
Stres	26	68.4	21	31.6	38	100	0.024
Tidak Stres	19	41.3	27	58.7	46	100	
Total	45	53.6	39	46.4	84	100	

Tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa dari 38 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam yang tidak mengalami stress kerja didapatkan 26 orang (68.4%) memiliki keinginan untuk pindah kerja sedangkan 21 orang (31.6%) tidak ada niat pindah kerja dan dari 46 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan tidak mengalami stress kerja didapatkan 19 orang (41.3%) memiliki niat pindah kerja dan 27 orang (58.7%) tidak ada niat pindah kerja.

Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.024 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima dan disimpulkan ada hubungan antara stres kerja dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Isi Penelitian

5.1.1 Hubungan Usia dengan Keinginan Pindah Kerja

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 67 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan usia 20 – 29 tahun didapatkan 38 orang (56.7%) memiliki keinginan untuk pindah kerja sedangkan 29 orang (43.3%) tidak ada niat pindah kerja dan dari 17 perawat perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam yang berusia 30 – 44 tahun didapatkan 7 orang (41.2%) memiliki niat pindah kerja dan 10 orang (58.8%) tidak ada niat pindah kerja. Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.382 > 0.05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak dan disimpulkan tidak ada hubungan antara usia dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

Hasil penelitian diatas sesuai dengan hasil penelitian Ulfa (2013) di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar didapatkan tidak ada hubungan antara umur dengan keinginan pindah kerja (nilai $p = 0,849 < \alpha = 0,05$). Penelitian Isna (2014) di RS Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa didapatkan tidak ada hubungan antara usia dengan *Turnover Intention* Perawat (nilai $p = 1.000 < \alpha = 0,05$). Karakteristik individu perawat (usia, pendidikan, masa kerja, status pegawai, status pernikahan, jenis kelamin dan level kompetensi) tidak berhubungan dengan keinginan pindah kerja perawat di RSUPN DR Cipto

Mangunkusumo (Haryanti, dkk 2017).

Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori Mobley (1986) bahwa Usia merupakan salah satu faktor yang diduga berhubungan dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit. Menurut Mobley (1986) terdapat beberapa variabel individu yang merupakan sebab-sebab terjadinya *quit* karyawan dalam sebuah organisasi, yaitu faktor demografik (usia, masa kerja, jenis kelamin, pendidikan, kepribadian, minat, profesionalisme, dan prestasi); variabel terpadu yang mencakup kepuasan kerja secara menyeluruh dan kepuasan terhadap indikator-indikator kepuasan kerja; serta variabel individu yang tidak berkenaan dengan pekerjaan namun sering dijumpai dalam sebuah organisasi yaitu konflik peran.

Umur < 30 tahun digolongkan sebagai golongan usia produktif dan selalu penuh ide – ide dalam bekerja, ingin menunjukkan aktualisasi diri, senang dengan inovasi baru sehingga kecenderungan untuk melakukan turnover sangat besar. Hal ini sesuai dengan Dessler (2004) yang menyatakan bahwa umur produktif adalah tahap 25 – 29 tahun yang merupakan tahap penentu bagi seseorang untuk memilih bidang pekerjaan sesuai dengan karir.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam hal ini diarenakan sebagian perawat di Kota Batam merupakan perantau sehingga motivasi mereka bekerja yaitu untuk keluarga, perawat tidak mau kesulitan berpindah – pindah pekerjaan karena harus memulai dari awal lagi.

Menurut peneliti, usia perawat tidak memberikan alasan yang dapat memotivasi perawat sehingga menimbulkan keinginan pindah kerja. Pekerjaans ebagai perawat tidak membedakan antar kelompok usia karena perawat memiliki fungsi yang sama namun tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan level perawat tersebut.

5.1.2 Hubungan Masa Kerja dengan Keinginan Pindah Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 51 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan masa kerja baru (≤ 3 tahun) didapatkan 30 orang (58.8%) memiliki keinginan untuk pindah kerja sedangkan 21 orang (41.2%) tidak ada niat pindah kerja dan dari 33 perawat perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan masa kerja lama (> 3 tahun) didapatkan 15 orang (45.5%) memiliki niat pindah kerja dan 18 orang (54.5%) tidak ada niat pindah kerja. Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.329 > 0.05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak dan disimpulkan tidak ada hubungan antara masa kerja dengan keiginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

Hasil penilitian diatas sesuai dengan hasil penelitian Ulfa (2013) di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar didapatkan tidak ada hubungan antara lama kerja dengan keinginan pindah kerja (nilai $p = 0,206 < \alpha = 0,05$). Penelitian Isna (2014) di RS Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa didapatkan tidak ada hubungan antara Lama Kerja dengan *Turnover Intention*

Perawat (nilai $p = 0.950 < \alpha = 0,05$). Karakteristik individu perawat (usia, pendidikan, masa kerja, status pegawai, status pernikahan, jenis kelamin dan level kompetensi) tidak berhubungan dengan keinginan pindah kerja perawat di RSUPN DR Cipto Mangunkusumo (Haryanti, dkk 2017).

Hasil penelitian di atas bertolak belakang dengan penelitian lain yang telah menyoroti hubungan antara usia, pengalaman, dan pekerjaan penguasaan dalam suatu organisasi, dan niat untuk meninggalkan organisasi (Crossley et al., 2007; O'Brein-Pallas et al., 2010) sementara beberapa penelitian telah menemukan perawat dengan usia lanjut dan masa kerja lebih lama untuk menjadi lebih cenderung meninggalkan pekerjaan mereka (Abubakar et al., 2014; Takase et al., 2015).

Menurut Nursalam (2009) bahwa semakin banyak masa kerja perawat maka semakin banyak pengalaman perawat tersebut dalam memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan standar atau prosedur tetap yang berlaku. Lama kerja merupakan jangka waktu dimana perawat bekerja di rumah sakit. Seorang yang sudah lama bekerja pada suatu organisasi tidak identik dengan produktivitas yang tinggi. Orang yang masa kerjanya lama tidak berarti bahwa yang bersangkutan memiliki tingkat kemangkiran yang rendah daya tarik untuk pindah pekerjaan pun biasanya juga rendah (Robbins, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian tidak ada hubungan masa kerja dengan keinginan pindah kerja Perawat di Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam Tahun

2018 dikarenakan masa kerja terkait dengan lingkungan kerja rumah sakit. Perawat dengan masa kerja lama dan baru tidak mempunyai keinginan untuk meninggalkan rumah sakit jika didukung dengan lingkungan kerja yang produktif sehingga perawat termotivasi untuk tidak pindah kerja

5.1.3 Hubungan Kompensasi dengan Keinginan Pindah Kerja

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 35 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan kompensasi sesuai didapatkan 12 orang (34.3%) memiliki keinginan untuk pindah kerja sedangkan 23 orang (65.7%) tidak ada niat pindah kerja dan dari 49 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan kompensasi tidak sesuai didapatkan 33 orang (67.3%) memiliki niat pindah kerja dan 16 orang (32.7%) tidak ada niat pindah kerja. Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.006 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima dan disimpulkan ada hubungan antara kompensasi dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

Demikian hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu, yang diteliti oleh Maulina, S (2013), menyatakan bahwa variabel kompensasi mempunyai pengaruh terhadap keinginan pindah kerja perawat Rumah Sakit Atma Jaya, semakin baik pada kompensasi yang diberikan maka keinginan pindah kerja karyawan semakin turun atau berkurang. Beberapa penelitian lebih lanjut menyebutkan ketidakpuasan dengan gaji perawat dan kurangnya

peluang pengembangan profesional sebagai alasan utama meninggalkan organisasi (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2016; Ayalew et al., 2015; Cho et al., 2012; Li et al., 2010; Lynn & Redman, 2005; Sabanciogullari & Dogan, 2015).

Hasil penelitian hareri et.al (2013) di Ethiopia menunjukkan bahwa tingkat gaji secara signifikan terkait dengan intensi turnover perawat (nilai $p = 0.007$, 95% C.I., 1.22-3.52). Perawat dengan gaji yang lebih rendah menunjukkan intensi turnover yang lebih tinggi daripada karyawan dengan gaji yang lebih tinggi. Pembayaran umumnya dianggap sebagai insentif terbesar yang memotivasi karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu atau meningkatkannya kinerja pekerjaan. Gaji rendah berulang kali, secara konsisten disebut sebagai faktor utama mendorong karyawan keluar dari sektor kesehatan masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa tingkat gaji secara signifikan terkait dengan intensi turnover perawat ($p\ value = 0.007$, 95% C.I., 1,215-3,517).

Penelitian Haryanti (2017) di RSUPN DR Cipto Mangunkusumo didapatkan 5 variabel kepuasan kerja perawat hanya 3 variabel yang memiliki hubungan bermakna terhadap keinginan pindah kerja (*turnover intention*) perawat yaitu kompensasi, pekerjaan dan pengembangan karir. Kompensasi dan pekerjaan merupakan variabel dominan yang berhubungan erat dengan keinginan pindah kerja (*turnover intention*) perawat.

Menurut Hasibuan (2012) Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi langsung (*Direct Compensation*) adalah berupa gaji, upah, dan upah insentif dan Kompensasi tidak Langsung (*Indirect Compensation*) Seperti tunjangan hari raya, fasilitas kantor, pakaian dinas, mushala, olahraga, dan darmawisata.

Nadiri dan Tanova (2010) menegaskan bahwa distribusi upah dan penghargaan yang rasional berdampak pada keinginan berpindah karyawan. Selanjutnya, Carragher dan Buckley (2008) menemukan hubungan negatif yang signifikan antara manfaat dan pencarian karyawan untuk suatu pekerjaan baru dan berhenti dari perusahaan. Armstrong dan Murlis (2007) mengungkapkan bahwa upah tinggi mempengaruhi karyawan tetap bersama organisasi untuk waktu yang lama.

Menurut peneliti, Imbalan merupakan perangsang/ pendorong yang diberikan kepada pegawai agar timbul semangat yang lebih besar dalam dirinya untuk berprestasi tinggi bagi rumah sakit. kompensasi yang diberikan rumah sakit kepada perawat sangat menentukan keinginan perawat untuk pindah kerja. Bila perawat telah menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga dan sebagian waktunya untuk berkarya di rumah sakit, maka dilain sisi perawat juga mengharapkan menerima kompensasi dan imbalan tertentu.

5.1.4 Hubungan Kepuasan Kerja dengan Keinginan Pindah Kerja

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 39 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan kategori puas didapatkan 14 orang (35.9%) memiliki keinginan untuk pindah kerja sedangkan 25 orang (64.1%) tidak ada niat pindah kerja dan dari 45 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan kategori tidak puas didapatkan 31 orang (68.9%) memiliki niat pindah kerja dan 14 orang (31.1%) tidak ada niat pindah kerja. Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.005 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima dan disimpulkan ada hubungan antara kepuasan kerja dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

Hasil Penelitian di atas didukung Penelitian Aprizal (2014) di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang didapatkan Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap *intention to quit* perawat. Hasil penelitian hareri et.al (2013) di Ethiopia menunjukkan pekerjaan itu kepuasan secara signifikan terkait dengan intensi turnover perawat (P. 0.029, 95% C.I. 1.06-2.97). Kepuasan Kerja adalah aspek penting dari organisasi efektivitas, produktivitas dan kinerja pekerjaan dan mungkin berdampak pada turnover intention dan absensi. Hasil menunjukkan bahwa kepuasan kerja secara signifikan terkait dengan intensi turnover perawat (P. 0.029, 95% C.I. 1.060-2.971). Penelitian Fitria (2013) di RS X di Surabaya menunjukkan adanya hubungan negatif signifikan antara kepuasan kerja terhadap *turnover intention*.

Penelitian juga dilakukan oleh Wijayanti (2010) menyatakan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh secara negatif terhadap intensi keluar dengan nilai sebesar 40,7 persen. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Andini (2006) didapat hasil bahwa kepuasan gaji, kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh secara negatif terhadap *turnover intention*. Hasil analisis regresi sederhana menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,009 ($\rho < 0,01$) dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, yang artinya terdapat kontribusi kepuasan kerja terhadap intensi *turnover* yang sangat signifikan pada perawat instalasi ruang inap yang sangat signifikan dan kontribusinya sebesar 6,8% (Harsanti dan Kusmaningrum, 2015).

Hasil Ini menunjukkan bahwa semakin puas dengan pekerjaan seseorang maka karyawan akan berpikir untuk meninggalkan atau berhenti dari pekerjaan seseorang. Temuan ini cenderung mendukung banyak penelitian sebelumnya yang ada menemukan kepuasan kerja sebagai anteseden kunci dari perputaran pekerja niat.

Barbara A. Fritzsche et al (2005) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai “variabel afektif yang merupakan hasil dari pengalaman kerja seseorang.” Fritzsche and Parrish juga menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah “keadaan emosional yang positif dan menyenangkan yang dihasilkan dari penghargaan atas pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang” Singkatnya, kepuasan kerja dapat menceritakan sejauh mana seseorang menyukai pekerjaannya.

Temuan ini didukung oleh beberapa studi yang menyebutkan stres dan ketidakpuasan dengan gaji mereka dan kurangnya peluang pengembangan profesional sebagai alasan utama untuk meninggalkan organisasi (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2016; Ayalew et al., 2015; Cho et al., 2012; Sabanciogullari & Dogan, 2015).

Sumarto (2009) juga menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya intensi *turnover* dalam diri karyawan dukungan organisasi, keterlibatan kerja, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja. Falkenberg dan Schyns (dalam Jimad, 2011) yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi dan kepuasan kerja yang tinggi akan mengurangi munculnya intensi *turnover*. Kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap intensi untuk tinggal, namun hasil yang lebih besar akan didapat jika kepuasan kerja yang dimiliki perawat dikembangkan menjadi suatu komitmen dalam diri perawat untuk tetap tinggal di institusi tempat perawat bekerja.

Menurut peneliti, kepuasan kerja berdeda-beda pada setiap perawat, kerana tiap perawat memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan seorang perawat, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan, dan juga sebaliknya akan terjadi ketidakpuasan bila perawat merasakan dalam aspek pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya.

5.1.5 Hubungan Stres Kerja dengan Keinginan Pindah Kerja

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 38 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam yang tidak mengalami stress kerja didapatkan 26 orang (68.4%) memiliki keinginan untuk pindah kerja sedangkan 21 orang (31.6%) tidak ada niat pindah kerja dan dari 46 perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam dengan tidak mengalami stress kerja didapatkan 19 orang (41.3%) memiliki niat pindah kerja dan 27 orang (58.7%) tidak ada niat pindah kerja. Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.024 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima dan disimpulkan ada hubungan antara stres kerja dengan keinginan pindah kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

Penelitian Aprizal (2014) di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang didapatkan Stres kerja berpengaruh positif terhadap *intention to quit* perawat. Abu AlRub dan AL Zaru (2008) melakukan studi *cross-sectional* dengan 206 perawat staf Yordania. Studi mereka menunjukkan positif yang kuat hubungan antara stres kerja dan keinginan berpindah pada perawat. Hasil yang sama diperoleh dalam penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Tourangeau et al. (2010) di mana perawat yang dijelaskan sedang stres atau kelelahan, melaporkan niat yang lebih tinggi untuk meninggalkan pekerjaan. Di satu studi, stres terkait dengan tugas, hubungan interpersonal, dan organisasi kebijakan diidentifikasi sebagai prediktor utama dari intensi turnover perawat (Mosadeghrad, 2013).

Hasil penelitian Colet et.al (2015) di Filipina ditemukan bahwa stress kerja memprediksi keinginan berpindah pada perawat ($\beta = 0,23$, $p = 0,001$). Berdasarkan hasil analisis penelitian Sabilla (2017) menunjukkan bahwa stress kerja berpengaruh positif signifikan terhadap *turnover intention* yang dibuktikan dengan nilai koefisien regresi stress kerja 1,911 dengan t sig. 0,001 yang lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti semakin tinggi stress kerja maka akan semakin tinggi pula *turnover intention* karyawannya.

Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiari & Ardana (2016) yang menyebutkan bahwa stress kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *turnover intention* karyawan pada Hotel Asana Putra Bali. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin perusahaan memperhatikan karyawannya maka stress yang akan dirasakan karyawanpun akan rendah dan tingkat keinginan untuk keluar dari perusahaan juga akan menurun. Begitu pula sebaliknya ketika karyawan merasakan stress yang berat maka keinginan untuk berpindahpun semakin kuat sehingga perusahaan harus menemukan strategi yang baik untuk membantu menyelesaikan masalah stress yang dialami karyawannya.

Seperti yang dikatakan oleh Syahronica & Ruhana (2015) bahwa stress merupakan faktor dominan yang mempengaruhi *turnover intention*, hal tersebut sejalan dengan pendapat Manurung (2012) yang menyatakan bahwa stress berpengaruh positif terhadap *turnover intention* pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan tindakan dan pendekatan untuk

memahami kebutuhan karyawannya sehingga dapat mengurangi tingkat *turnover* yang terjadi.

Temuan ini didukung oleh beberapa studi yang menyebutkan stres dan ketidakpuasan dengan gaji mereka dan kurangnya peluang pengembangan profesional sebagai alasan utama untuk meninggalkan organisasi (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2016; Ayalew et al., 2015; Cho et al., 2012; Sabanciogullari & Dogan, 2015).

Riley, 2006 ; dalam Arianto, 2009 mengatakan bahwa stress kerja merupakan salah satu faktor *turnover* perawat. Stres kerja yang dirasakan secara subyektif lebih berperan sebagai penentu ketegangan daripada lingkungan itu sendiri, dan bahwa reaksi subyektif seperti kecemasan, kemarahan, tekanan mental, dan gangguan-gangguan psikosomatis berkaitan erat satu sama lainnya dan tampaknya lebih dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap pekerjaan daripada oleh sifat-sifat pekerjaan itu sendiri (Fraser, 1992).

Menurut Highley dalam Haryanti (2013) perawat secara alamiah merupakan profesi yang penuh dengan stres. Berdasarkan hasil observasinya didapatkan bahwa setiap hari perawat berhadapan dengan penderita yang kaku, duka cita dan kematian. Banyak tugas – tugas perawat tidak diberi penghargaan, tidak menyenangkan dan penuh tekanan, sering diremehkan dan menakutkan. Selain itu, setiap perawat berharap untuk selalu bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan pasien yang dirawatnya. Hal tersebut

menjadikan *stressor* tersendiri bagi perawat yang bertugas.

Menurut Notoadmojo dalam Haryanti (2013) stress dapat terjadi pada hampir semua pekerja, baik tingkat pimpinan maupun pelaksana. Kondisi kerja yang lingkungannya tidak baik, sangat potensial untuk menimbulkan stres bagi pekerjanya. Stres di lingkungan kerja memang tidak bisa dihindarkan yang dapat dilakukan adalah bagaimana mengelola, mengatasi, atau mencegah terjadinya stres tersebut sehingga tidak menimbulkan ketidakpuasan dalam pekerjaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan *turnover* yang sebenarnya

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berdampak positif dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Swasta Tipe C di Kota Batam , yang terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan agar lebih optimal. Intensi *turnover* merupakan penanda adanya *turnover* dalam perusahaan. Diperlukan perhatian yang lebih karena turnover dapat merugikan rumah sakit baik dari segi biaya, sumber daya maupun efektifitas keperawatan dikarenakan keperawatan merupakan sumber daya manusia terbanyak di rumah sakit.

Turnover perawat yang tinggi mengindikasikan rumah sakit akan kehilangan perawat yang telah lama bekerja dan kehilangan perawat yang kompeten dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Perawat – perawat baru akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membangun kerjasama yang baik kepada teman sejawat maupun

tenaga kesehatan lainnya. Hal tersebut tentunya akan mengurangi efektifitas keperawatan di rumah sakit.

Penelitian ini menemukan bahwa variable kompensasi, kepuasan kerja dan stress kerja merupakan variable yang berhubungan dengan keinginan pindah kerja perawat. Kompensasi yang sesuai dianggap sebagai insentif terbesar yang memotivasi perawat untuk melakukan aktivitas tertentu atau meningkatkan kinerja dalam asuhan keperawatan. Kepuasan dalam bekerja dapat diberikan melalui pengembangan karir dan kegiatan pembelajaran seumur hidup dalam keperawatan, pengurangan dalam stress kerja melalui pembelajaran yang efektif, ditingkatkan pengalaman, dan kerja sama sosial untuk meningkatkan karier komitmen yang diperlukan untuk menahan turnover.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya:

1. Penelitian ini hanya meneliti 5 (lima) variabel yang dianggap berhubungan dengan variable independen. kerangka teori menunjukkan masih banyak faktor lain yang berhubungan dengan keinginan pindah kerja perawat.
2. Pengumpulan data variable independen dan dependen dengan menyebarkan kuesioner, cenderung subyektif dan tergantung dengan kejujuran responden dalam memberikan informasi
3. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini hanya sampai bivariante, sehingga faktor paling dominan yang berhubungan dengan keinginan pindah kerja perawat tidak dapat dianalisis lebih lanjut ke multivariate.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 84 perawat di Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam pada tanggal 12 September – 15 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas perawat adalah berjenis kelamin perempuan (77.4%), belum menikah (67.9%), berpendidikan Diploma III Keperawatan (85.7%), Masa Kerja Baru (60,7%), berusia 20 – 29 tahun (79.8%), kompensasi tidak sesuai (58.3%), tidak puas dalam bekerja (53.6%) dan tidak mengalami stress kerja (54.8%).
2. Tidak ada hubungan antara usia dengan keiginan pindah kerja perawat (nilai $p = 0.382 > 0.05$)
3. Tidak ada hubungan antara masa kerja dengan keiginan pindah kerja perawat (nilai $p = 0.329 > 0.05$)
4. Ada hubungan antara kompensasi dengan keiginan pindah kerja perawat (nilai $p = 0.006 < 0.05$)
5. Ada hubungan antara kepuasan kerja dengan keiginan pindah kerja perawat (nilai $p = 0.005 < 0.05$)
6. Ada hubungan antara stres kerja dengan keiginan pindah kerja perawat (nilai $p = 0.024 < 0.05$)

6.2 Saran

1. Bagi Rumah Sakit

- a. Diperlukan kebijakan tentang program pelatihan, pendidikan berkelanjutan, pengembangan karir dan promosi yang adil, transparan agar jenjang karir dan kompetensi perawat meningkat sehingga dapat berkembang sesuai dengan standar nasional. Dengan harapan bila jenjang karir meningkat, kepuasan kerja tercapai dan mencegah perawat pindah kerja
- b. Melakukan evaluasi ulang terhadap sistem pemberian kompensasi yang sesuai dengan lama kerja dan tingkat pendidikan
- c. Menciptakan iklim organisasi yang baik yang memungkinkan semua staf dalam bekerja selalu dalam iklim organisasi yang kondusif sehingga mencegah stres pada perawat dengan demikian angka kejadian turnover dapat berkurang.

2. Manajer Keperawatan

Untuk melakukan retensi tenaga keperawatan di Rumah Sakit yang dapat dilakukan dengan cara (1) perbaiki komunikasi dengan pegawai; (2) memberikan insentif yang wajar; (3) meningkatkan kesejahteraan karyawan; (4) menumbuhkan hubungan dengan karyawan. Upaya retensi lainnya dapat berupa adanya: dukungan untuk pendidikan, bekerja dengan perawat lainnya yang mempunyai kompetensi klinik, hubungan perawat – dokter yang positif, praktik keperawatan otonom, budaya kerja yang berfokus pada klien, kendali

terhadap praktik keperawatan, mempunyai ketenagaan yang adekuat, dan dukungan perawat – manager

3. Bagi Perawat

- a. Meningkatkan komitmen organisasi yang dimiliki oleh perawat, sehingga bisa memiliki loyalitas yang tinggi terhadap rumah sakit dan bisa mengurangi terjadinya *turnover*
- b. Setiap perawat bersama untuk menciptakan hubungan interaksi social yang lebih kondusif sehingga merasa nyaman dan mengurangi turnover

4. Bagi peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian masih memiliki keterbatasan penelitian sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki dan menjadikan faktor lain yang tidak diteliti sebagai variable untuk penelitian selanjutnya.
- b. Melakukan penelitian tidak hanya dari sudut pandang perawat saja, melainkan juga dari perspektif Yayasan dan manajemen rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- AbuAlRub, R. F. 2004. *Job stress, job performance, and social support among hospital nurses*. *Journal of Nursing Scholarship*, 36(1), 73–78.
- AbuAlRub, R. F., & AL Zaru, I. M. 2008. *Job stress, recognition, job performance and intention to stay at work among Jordanian hospital nurses*. *Journal of Nursing Management*, 16(3), 227–236.
- Al Hamwan, M., Mat, N. B., & Al Muala, I. 2015. *The impact of organizational factors on nurses' turnover intention behavior at public hospitals in Jordan: How does leadership, career advancement and pay-level influence the turnover intention behavior among nurses*. *Journal of Management and Sustainability*, 5(2), 154.
- Al Asmari, H. A. M., & Douglas, C. 2012. *Job satisfaction and intention to leave among critical care nurses in Saudi Arabia*. *Middle East Journal of Nursing*, 6(4), 3–12.
- Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. 2003. *The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process*. *Journal of management*, 29(1), 99-118.
- Andini, Rita. 2006. Analisis Pengaruh Kepuasan Gaji, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional Terhadap Turnover Intentions. Tesis Program Study Magister Sains Manajemen Universitas Diponegoro (Tidak Dpublikasikan).
- Aprizal. (2014). Analisis Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap *Intention to Quit* Perawat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro
- Armstrong, M., & Murlis, H. 2007. *Reward management: a handbook of remuneration strategy and practice*: Kogan Page Publishers.
- Arslan Yurumezoglu, H., & Kocaman, G. 2016. Predictors of nurses' intention to leave the organization and the profession in Turkey. *Journal of Nursing Management*, 24(2), 235–243.
- Ayalew, F., Kols, A., Kim, Y. M., Schuster, A., Emerson, M. R., van Roosmalen, J., ...
- Barbara A. Fritzsche and Tiffany J. Parrish, 2005. "Theories and Research on Job Satisfaction" dalam Steven Douglas Brown and Robert William Lent, eds., *Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

- Brewer, C. S., Kovner, C. T., Greene, W., Tukov-Shuser, M., & Djukic, M. 2012. *Predictors of actual turnover in a national sample of newly licensed registered nurses employed in hospitals*. *Journal of Advanced Nursing*, 68(3), 521–538.
- Carraher, S. M., & Buckley, M. R. 2008. *Attitudes towards benefits and behavioral intentions and their relationship to Absenteeism, Performance, and Turnover among nurses*. *Journal of Applied Management & Entrepreneurship*, 4(2), 89-109.
- Cho, S. H., Lee, J. Y., Mark, B. A., & Yun, S. C. 2012. *Turnover of new graduate nurses in their first job using survival analysis*. *Journal of Nursing Scholarship*, 44(1), 63–70.
- Crossley, C. D., Bennett, R. J., Jex, S. M., & Burnfield, J. L. 2007. *Development of a global measure of job embeddedness and integration into a traditional model of voluntary turnover*. *Journal of Applied Psychology*, 92(4), 1031–1042
- Delobelle, P., Rawlinson, J. L., Ntuli, S., Malatsi, I., Decock, R., & Depoorter, A. M. 2011. *Job satisfaction and turnover intent of primary healthcare nurses in rural South Africa: A questionnaire survey*. *Journal of Advanced Nursing*, 67(2), 371–383
- Elizabeth, Maria Lidya. 2012. Hubungan antara Pelanggaran Kontrak Psikologi menurut Perawat dengan Intention To Quit dan Kepuasan Kerja Perawat Rumah Sakit X Tahun 2011. Tesis. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Depok
- Fina Jusuf. 2010. Kajian Terhadap Kecendrungan Turnove Perawat di Pelayanan Kesehatan Sint. Carolus. Tesis. Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Depok
- Fitria. 2013. Pengaruh Stres Kerja dan Iklim Organisasi terhadap turnover intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Perawat.
- Flinkman, M., Leino-Kilpi, H., & Salanterä, S. 2010. *Nurses' intention to leave the profession: Integrative review*. *Journal of Advanced Nursing*, 66(7), 1422–1434.
- Gibson, H. 2015. *Factors affecting turnover intention among nurses in Ethiopia*. *World Health & Population*, 16(2), 62–74.
- Gillies, Dee Ann. 1994. *Nursing Management: A System Approach Third Edition*. W.B. Saunders Company. Philadelphia

- Handoko, Hani T. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi 2*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Harnoto. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prehallindo. Jakarta
- Hasibuan, MSP. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Hart, S. E. 2005. Hospital ethical climates and registered nurses' turnover intentions. *Journal of Nursing Scholarship*, 37(2), 173–177.
- Haryanti. (2017). Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Keinginan Pindah Kerja (Turnover Intention) Perawat Non –PNS di RSUPN DR Cipto Mangunkusumo. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Jewell & Siegall. 1998. *Psikologi Industri/Organisasi Modern*. Jakarta: Arcan
- Jimad, H. 2011. Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, dan Intensi Turnover. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7 No.2, Januari 2011, 155-165
- Juhdi, N., Pa'wan, F., & Hansaram, R. M. K. 2013. *HR practices and turnover intention: the mediating roles of organizational commitment and organizational engagement in a selected region in Malaysia*. *The International Journal of Human Resource Management*, 24(15), 3002-3019.
- Kurniadi, Anwar. 2013. *Manajemen Keperawatan dan Prospektifnya: Teori, Konsep dan Aplikasi*. FKUI. Jakarta
- Lagerlund, M., Sharp, L., Lindqvist, R., Runesdotter, S., & Tishelman, C. 2015. *Intention to leave the workplace among nurses working with cancer patients in acute care hospitals in Sweden*. *European Journal of Oncology Nursing*, 19(6), 629–637.
- Lee, Huang, dan Zhao. 2010. A Study On Factors Affecting Turnover Intention of Hotel Employees. *Asian Economic and Financial Review*, 2(7), 866-875.
- Lee, Y., Lee, M., & Bernstein, K. 2013. *Effect of workplace bullying and job stress on turnover intention in hospital nurses*. *Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 22(2), 77–87.
- Lim, J., Bogossian, F., & Ahern, K. 2010. *Stress and coping in Singaporean nurses: A literature review*. *Nursing & Health Sciences*, 12(2), 251–258
- L.J. Labrague et al. *Applied Nursing Research* 39 2018 200–206 *Management*, 18(8), 1073–1086
- Lu, H., While, A. E., & Barriball, K. L. 2005. *Job satisfaction among nurses: A literature review*. *International Journal of Nursing Studies*, 42(2), 211–227.

- Lockwood, N. R. (2007). Leveraging employee engagement for competitive advantage. *2007 SHRM Research Quarterly*, 52(3), 1-12.
- Lynn, M. R., & Redman, R. W. 2005. *Faces of the nursing shortage: Influences on staff nurses' intentions to leave their positions or nursing*. *Journal of Nursing Administration*, 35(5), 264–270.
- Lu, H., While, A. E., & Barriball, K. L. 2005. *Job satisfaction among nurses: A literature review*. *International Journal of Nursing Studies*, 42(2), 211–227.
- Luthans, Fred. 2006. *Organizational Behaviour*. Mc. Graw-HILL. New York.
- Mankiw, N. Gregory. 2004. *Macroekonomi*. Edisi Keenam. Erlangga: Jakarta
- Manurung, M. T. (2012). "Analisis Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan (Studi Pada STIKES Widya Husada Semarang)." *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Mazurenko, O., Gupte, G., & Shan, G. 2015. *Analyzing US nurse turnover: Are nurses leaving their jobs or the profession itself?* *Journal of Hospital Administration*, 4(4), 48–56.
- Mobley, William. H. 1986. *Pergantian Karyawan: Sebab Akibat dan Penganaliannya*. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Mosadeghrad, A. M., Ferlie, E., & Rosenberg, D. 2011. *A study of relationship between job stress, quality of working life and turnover intention among hospital employees*. *Health Services Management Research*, 24(4), 170–181.
- Muliana, Siti. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Pindah Kerja Perawat Rumah Sakit Atma Jaya*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul
- Munandar, A S. 2001. *Psikologi Industri dan Organisasi*. UI Press. Jakarta
- Nadiri, H., & Tanova, C. 2010. *An investigation of the role of justice in turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in hospitality industry*. *International Journal of Hospitality Management*, 29(1), 33-41.
- Novliadi, Ferry. 2008. *Intensi Turnover Karyawan ditinjau dari Budaya Perusahaan dan Kepuasan Kerja*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Medan

- O'Brein-Pallas, A., Murphy, G. T., Shamian, J., Li, X., & Hayes, L. J. 2010. *Impact and determinants of nurse turnover: A pan-Canadian study*. Journal of Nursing
- Price, J. L. 2001. Reflections on the determinants of voluntary turnover. International Journal of Manpower, 22(7), 600–624.
- Robbins, SP. 2001. *Organizational Behaviour 9th Edition*. Prentics Hall International, Inc. Inggris
- Rosamey. 2010. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Turnover Perawat Pelaksana Tahun 2009 di Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok. Tesis. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Depok
- Sabanciogullari, S., & Dogan, S. 2015. *Relationship between job satisfaction, professional identity and intention to leave the profession among nurses in Turkey*. Journal of Nursing Management, 23(8), 1076–1085.
- Siagian, Sondang. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan Ke – 17. Bumi Aksara. Jakarta
- Sumarto. 2009. Meningkatkan Komitmen dan Kepuasan untuk Menyurutkan Niat Keluar. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 11 No. 2, September 2009, 116-125
- Takase, M., Teraoka, S., & Kousuke, Y. 2015 *Investigating the adequacy of the Competence-Turnover Intention Model: How does nursing competence affect nurses' turnover intention?* Journal of Clinical Nursing, 24(5–6), 805–816.
- Tekleab, A. G., Takeuchi, R., & Taylor, M. S. (2005). Extending the chain of relationships among organizational justice, social exchange, and employee reactions: The role of contract violations. *Academy of Management Journal*, 48(1), 146-157.
- Toren, O., Zelker, R., Lipschuetz, M., Riba, S., Reicher, S., & Nirel, N. 2012. *Turnover of registered nurses in Israel: Characteristics and predictors*. Health Policy, 105(2), 203–213.
- Tourangeau, A. E., Cummings, G., Cranley, L. A., Ferron, E. M., & Harvey, S. 2010. *Determinants of hospital nurse intention to remain employed: Broadening our understanding*. Journal of Advanced Nursing, 66(1), 22–32.
- Ulfa. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Keinginan Pindah Kerja terhadap Perawat di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin : Makassar.